

Institut für Ländliche Strukturforchung e.V.
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Untersuchung des Potenzials Mobiler Schlachtung für kleine und mittlere Schlachtbetriebe

M.Sc. Franziska Straubinger, M.Sc. Bettina Spengler

Stand: 25.02.2026

Impressum

Institut für Ländliche Strukturforschung e.V. (IfLS)
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ansprechperson:
Bettina Spengler
Email: spengler@ifls.de
Kurfürstenstraße 49
60486 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9726683-20
Fax: 069-9726683-22
Website: www.ifls.de

Institut für Ländliche Strukturforschung e.V.
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Fotoquellen Deckblatt:

Foto links: von Kutzleben

Foto Mitte: fotolia

Foto rechts: fotolia

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Methoden	3
2.1	Teilnehmende an der Expertenbefragung	3
2.2	Änderungen in Ablauf, Schwierigkeiten und Probleme	4
3	Rahmendbedingungen und Grundinformationen zur teilmobilen Schlachtung	5
3.1	Entwicklung des Schlachtgewerbes in Deutschland	5
3.2	Rechtliche Bestimmungen und Ablauf der teilmobilen Schlachtung	6
3.2.1	Abgrenzung zwischen Weidetötung und Hoftötung	8
3.3	Weitere Rahmenbedingungen der teilmobilen Schlachtung	9
3.4	Investitions- und Betriebskosten der teilmobilen Schlachtung	10
3.4.1	Ökonomische Kennzahlen	11
4	Ergebnisse der Experteninterviews	14
4.1	Rahmenbedingungen	14
4.2	Arbeitsorganisation und Fachkräftesituation	17
4.3	Wirtschaftlichkeit	21
4.4	Vermarktung und Akzeptanz	23
4.5	Zukunftsaussichten	24
5	Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen	26
5.1	Schlussfolgerungen	26
5.2	Handlungsempfehlungen	27
6	Ausblick	29
7	Quellenverzeichnis	30

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht von Schlachtstätten mit EU-Zulassung in Deutschland.	5
Abbildung 2: Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse 2004-2023 Fleischer/innen.	6
Abbildung 3: Übersicht teilmobile Schlachtung bei Rindern.....	9

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Arbeitsschritte und -zeit für den Schlachtvorgang	12
--	----

1 Einleitung

In den letzten Jahrzehnten erfuhren sowohl die Viehhaltung als auch das Schlachthandwerk bzw. die Schlachtindustrie grundlegende strukturelle Veränderungen. In beiden Fällen sank die Anzahl der Betriebe, während die Durchschnittsgröße der verbleibenden Betriebe zunahm.

Dies hat in der Landwirtschaft zur Folge, dass sich Betriebe mit vergleichsweise kleinen Tierzahlen mit den größeren, zentralen Schlachtstrukturen arrangieren oder aber Alternativen dazu finden müssen. Im Schlachtgewerbe hingegen haben sich einige große Unternehmen gebildet, die den Markt dominieren, während kleine, regionale Strukturen zurückgehen.

Vor diesem Hintergrund stellt die mobile Schlachtung eine Alternative sowohl für landwirtschaftliche Betriebe mit kleinen Tierbeständen als auch für kleinere Schlachtbetriebe dar. Den landwirtschaftlichen Betrieben bietet sie kürzere Transportwege und kleinere Schlachtchargen, bzw. ist eine Alternative zu einem hofeigenen, zugelassenen Schlachthaus. Für kleinere Schlachtbetriebe oder Metzgereien mit eigener Schlachtung bietet die mobile Schlachtung ebenfalls Chancen, z.B. als Dienstleistungsangebot mit eigenem Schlachtanhänger oder als Bezugsquelle für Fleisch mit besonderen Merkmalen (Tierwohl, Regionalität, Weidehaltung etc.).

Die mobile bzw. hofnahe Schlachtung wurde im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2021 durch die EU-Kommission durch eine Änderung der EU-Hygieneverordnung erleichtert. Letzte Änderungen fanden im Mai 2024 statt (Delegierte Verordnung (EU) 2024/1141). Seither stehen vier verschiedene Möglichkeiten zur hofnahen Schlachtung zur Verfügung:

- die tierartunabhängige Schlachtung in einem zugelassenen hofeigenen Schlachthof,
- die tierartunabhängige Schlachtung in einem zugelassenen mobilen Schlachthof,
- die tierartunabhängige Schlachtung in einer mobilen Teilschlachtanlage, welche in Kombination mit einer stationären Schlachteinrichtung einen zugelassenen Schlachthof ergibt
- und die sog. Schlachtung im Herkunftsbetrieb mit einer mobilen Einheit.

Der Fokus des Projekts liegt auf mobilen Schlachtungen, insbesondere der Schlachtung im Herkunftsbetrieb mit mobiler Einheit, welche im weiteren Verlauf auch als teilmobile Schlachtung bezeichnet wird. Obwohl bei dieser Option die Tierart und Anzahl der Schlachtungen beschränkt ist, bietet sie den Vorteil, dass die mobile Einheit meist nur einer amtlichen Eignungsprüfung bedarf und nicht den Zulassungen und amtlichen Überwachungen eines EU-zugelassenen Schlachthofs. (Voll)mobile Schlachtanlagen hingegen, welche alle Arbeitsschritte eines stationären, konventionellen Schlachtbetriebs beinhalten und eine EU-Zulassung benötigen, sind nach heutigem Wissensstand insbesondere für Rinder noch sehr aufwendig und nicht wirtschaftlich (MLR 2024) und werden hauptsächlich bei Schlachtungen der Tierart Geflügel angewandt (Wolter et al. 2025). Nichtsdestotrotz gibt es auch hierzu bereits vereinzelt Initiativen, welche auch die vollmobile Schlachtung von Rindern ermöglicht, wie beispielsweise durch das ELER-LFE Projekt „Vollmobile Schlachtung in Thüringen“, die Mobile Regionalwert Metzgerei GmbH der Bürgeraktiengesellschaften Regionalwert AG Rheinland und

Regionalwert AG Münsterland sowie des Metzgers Matthias Kürten aus Wippenfürth in Nordrhein-Westfalen¹.

Voraussetzung für die Nutzung und Verbreitung der Schlachtung mit mobiler Einheit ist ihre Rentabilität. Insbesondere abhängig von Investitions- und Betriebskosten, muss die sog. mobile Schlachteinheit (bzw. Schlachtbox, -anhänger) für den Betreibenden einen ökonomischen Nutzen bringen. Während zu rechtlichen und technischen Aspekten der teilmobilen Schlachtung bereits einige Informationen von verschiedenen Institutionen verfügbar sind, sind betriebswirtschaftliche bzw. ökonomische Daten zu diesem Thema bisher nur auf der Kernprozessebene erhältlich, d.h. zum Vorgang der Schlachtung am Hof. Die Integration der teilmobilen Schlachtung in die Arbeitsgänge einer Schlachtereier bzw. einer Metzgereier mit eigener Schlachtung fand bisher aber wenig Beachtung.

Die Kernfragen des Projekts lauten, **inwieweit die teilmobile Schlachtung für einen Schlachtbetrieb ökonomisch sinnvoll und arbeitstechnisch machbar ist und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Dies beinhaltet sowohl die Anlieferung mit fremden Schlachtanhängern als auch die Trägerschaft eines Schlachtmobils als Eigentümer.**

Aus ökonomischer Sicht bietet sich ein Schlachtbetrieb als Betreiber an, da durch eine Mehrzahl von Kunden (mehrere landwirtschaftliche Betriebe) die Auslastung des Anhängers potenziell höher ist als bei einem einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb, der den Anhänger nur für die eigenen Tiere nutzt. Eventuell kann ein Schlachtbetrieb die Anlieferung der Schlachtkörper innerhalb von zwei Stunden und eine nahtlose Verarbeitung in „Eigenregie“ auch besser bewerkstelligen als die Koordination eines betriebsfremden Anhängers.

Ein Ergebnis aus dem Projekt ist eine Einschätzung des Potenzials für teilmobile Schlachtung für kleine und mittlere Schlachthäuser mit einer Beschreibung, unter welchen Umständen diese Form der Schlachtung in Frage kommt, und welche Hindernisse bestehen.

Nachfolgend werden in Kapitel 2 die im Projekt angewandten Methoden beschrieben, Kapitel 3 enthält Grundinformationen zur teilmobilen Schlachtung und Kapitel 4 die Ergebnisse aus den Experteninterviews. In Kapitel 5 sind die Schlussfolgerungen und der Ausblick enthalten.

¹ Siehe <https://www.vollmobileschlachtung.de/>; <https://www.hoof.bio/>; <https://www.mobilermetzger.de/>

2 Methoden

In einem ersten Schritt wurde durch eine **Literatur- und Datenrecherche** sowohl Informationen zum Schlachtgewerbe als auch zur teilmobilen Schlachtung zusammengetragen und analysiert, um ein umfassendes Bild über den aktuellen Stand und die rechtlichen Rahmenbedingungen des Schlachtverfahrens zu erhalten. Darüber hinaus wurden ökonomische Angaben aus der Literatur gesammelt. Diese Angaben bilden die Rahmenbedingungen für die vorliegende Studie.

Im nächsten Schritt wurden vertiefende leitfadengestützte Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern von relevanten Handwerksverbänden, Vereinen, Ökoverbänden und anderen Institutionen, sowie mit Mitarbeitenden bzw. der Betriebsleitung und den Inhabenden von kleinen und mittleren Schlachtbetrieben und Metzgereien mit eigener Schlachtung per Telefon oder Videokonferenz durchgeführt. Es wurden sowohl Schlachtbetriebe mit Angeboten zur teilmobilen Schlachtung als auch Betriebe ohne entsprechendes Angebot interviewt. Die Schlachtbetriebe bzw. die Institutionen wurden per Internetrecherche und auf Basis von Empfehlungen aus vorangegangenen Interviews ausgewählt und telefonisch oder per E-Mail kontaktiert. Der Interviewleitfaden wurden den Teilnehmenden vorab zur Vorbereitung zugesendet. Es wurde eine räumlich breite Aufstellung der zu befragenden Betriebe angestrebt, um eine möglichst große Anzahl verschiedener Strukturen (betrieblich, vermarktungstechnisch) für einen Vergleich heranziehen zu können.

2.1 Teilnehmende an der Expertenbefragung

Insgesamt konnten 14 Interviews geführt werden. Fünf Interviews fanden mit Expertinnen und Experten aus relevanten Institutionen statt. Dabei handelte es sich um Fleischer-Handwerksverbände, Landwirtschaftsverbände, Bio-Anbauverbände sowie Netzwerke und Vereine, welche sich mit dem Thema der teilmobilen Schlachtung bereits auseinandergesetzt und dazu Erfahrungen gesammelt haben. Durch die Befragung der Institutionen, welche mehrheitlich bundeslandweit tätig sind, wird die Analyse durch eine übergeordnete Sichtweise ergänzt, auch wenn teilweise in den Gesprächen projektbezogene Erfahrungen geschildert wurden.

Die restlichen neun Interviews wurden mit kleinen und mittleren Schlachtbetrieben bzw. mit Metzgereien mit eigener Schlachtung geführt. Sechs dieser Betriebe führen dabei die teilmobile Schlachtung bereits ganz durch, einer nimmt nur entsprechende Tierkörper bei sich im Schlachtbetrieb an und zwei Betriebe bieten keine teilmobile Schlachtung an. In den oben genannten sechs Betrieben sind zwei Betriebe mit folgenden Eigenschaften enthalten: Ein Unternehmen bietet hauptsächlich Hausschlachtungen an und ergänzt dieses Angebot durch teilmobile Schlachtungen, wobei die Tierkörper bei Nicht-Eigenbedarf zu einem anderen EU-zugelassenen Schlachthof transportiert werden. Des Weiteren handelt es sich bei einem der Betriebe um einen städtischen Schlachtbetrieb, der nicht zwingend auf eine Gewinnerzielung ausgerichtet ist.

Bei der Befragung wurde außerdem versucht, Betriebe aus verschiedenen Bundesländern zu interviewen. So stammen jeweils zwei Betriebe aus Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein, sowie jeweils ein Betrieb aus Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

2.2 Änderungen in Ablauf, Schwierigkeiten und Probleme

Das Projekt war zeitlich auf ein Jahr Bearbeitungszeit ausgelegt. Eine zweimonatige Verlängerung war nötig, um das Projekt final abzuschließen. Dementsprechend waren Verschiebungen und Umstellungen in den einzelnen Arbeitsschritten notwendig. Problematisch war in vielen Fällen das Finden geeigneter Ansprechpartnerinnen und -partner. Generell war das Thema zwar bekannt, aber in vielen Fällen konnte nicht immer eine entsprechende Person identifiziert werden, die zum Thema „teilmobile Schlachtungen“ bereits Erfahrungen gemacht hat und eine Auskunft hätte erteilen können. Dies war insbesondere bei einigen der kontaktierten Institutionen der Fall. Die Suche nach Schlachtbetrieben ohne teilmobile Schlachtung, die bereit waren, Zeit für ein Interview zu diesem Thema aufzubringen, erwies sich ebenfalls als schwierig.

3 Rahmendbedingungen und Grundinformationen zur teilmobilen Schlachtung

3.1 Entwicklung des Schlachtgewerbes in Deutschland

Seit Jahrzehnten findet in der Schlacht- und Zerlegebranche in Deutschland ein stetiger Rückgang regionaler Schlachtstrukturen statt, welcher zur Folge hat, dass sich Tierschlachtungen auf weniger, aber dafür größere Betriebe zentrieren (JH-Vermarktung GmbH 2021). Besonders betroffen sind unter anderem ostdeutsche Bundesländer, wo sich die Anzahl der lokalen Schlacht- und Zerlegebetrieben seit Mitte der 90er Jahre halbiert hat (rbb24 2025). Laut einer Übersicht der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gibt es derzeit noch über 5.000 Schlachthöfe und Schlachtstätten in Deutschland mit einer Zulassung für gewerbliche Schlachtungen (siehe Abbildung 1, BMEL 2025). Hierbei sollte beachtet werden, dass Schlachtstätten mit EU-Zulassung nicht zwingend aktiv sein müssen.

Abbildung 1: Übersicht von Schlachtstätten mit EU-Zulassung in Deutschland.

Quelle: BMEL 2025.

Hauptgründe für den Rückgang im Fleischerhandwerk liegen laut Deutschem Fleischer-Verband an zahlreichen altersbedingten Betriebsschließungen mit fehlender Betriebsnachfolge und daraus resultierenden ausbleibenden Zukunftsinvestitionen. Darüber hinaus sorgt der anhaltende Mangel an Fachkräften und Auszubildenden dafür, dass auch umsatzstärkere und effizientere Unternehmen nur bedingt weiterwachsen und expandieren können. (DFV 2024, S. 57-59)

Lag im Jahr 2004 die Anzahl an Lehrlingen im Fleischerhandwerk noch bei über 7.500, gab es im Jahr 2023 nur noch 2.421 Ausbildungsverhältnisse im Beruf der Fleischerin bzw. des Fleischers (siehe Abbildung 2, DFV 2024, S. 81).

Abbildung 2: Entwicklung der Auszubildendenverhältnisse 2004-2023 Fleischer/innen.

Quelle: DFV 2024.

Für Tierhaltende ergibt sich aufgrund der abnehmenden Anzahl kleiner und mittelständischer Schlachtbetriebe und der Bedeutungszunahme einiger weniger Großbetriebe die Herausforderung, Schlachtbetriebe in ihrer Nähe zu finden, welche auch kleine Tierzahlen zur Schlachtung annehmen. Dies stellt insbesondere für die Bio-Branche mit ihren relativ geringen Produktionsmengen ein Problem dar (JH Vermarktung GmbH 2021). Folglich müssen Tierhaltende oft mit längeren Transportzeiten für ihre Tiere rechnen. Für Bio-Betriebe, die zusätzliche Verbandsstandards zu Transport und Schlachtung einhalten müssen, kann es daher schwieriger werden, ihr Fleisch weiterhin als Bio-Ware vermarkten zu dürfen (BÖL 2025).

3.2 Rechtliche Bestimmungen und Ablauf der teilmobilen Schlachtung

Seit der Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 (EU-Hygieneverordnung) mittels der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1374 im September 2021 sind teilmobile Schlachtungen explizit durch EU-Recht geregelt. Die Arbeitsgruppe Fleisch und Geflügelhygiene und fachspezifische Fragen von Lebensmitteln tierischer Herkunft (AFFL) der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz hat daraufhin einen Beschluss veröffentlicht, in dem Bedingungen für hofnahe Schlachtungen - darunter auch Schlachtungen mit mobiler Einheit - in Deutschland auf Basis dieser EU-Verordnung konkretisiert wurden (AFFL 2021). Festgestellte Unklarheiten im EU-Recht haben zur Folge, dass die genaue Auslegung den Ländern obliegt, wie z.B. die Eignungsprüfung bzw. Zulassung der mobilen Einheit oder ob eine bakterielle Untersuchung bei Überschreitung der zugelassenen Transportdauer notwendig ist. Letzte rechtliche Änderungen auf EU-Ebene traten im Mai 2024 in Kraft mit der Delegierten Verordnung (EU) 2024/1141, wodurch nun auch die Schlachtung von Ziegen und Schafen im Herkunftsbetrieb mit einer mobilen Einheit erlaubt ist (BVLK 2024).

Zur besseren Verständlichkeit haben verschiedene Bundesländer Leitfäden erarbeitet, welche die Anforderungen und Durchführung von Schlachtungen im Herkunftsbetrieb, gegebenenfalls inklusive benötigter Musteranträge oder Informationen zu Förderungen, für ihr Bundesland genauer erläutern (siehe HMLU 2024, MLR 2024, ML & LAVES 2024, MSGIV 2022, STMUV 2024, TLV 2023). Im Folgenden werden die wichtigsten Arbeitsschritte und Voraussetzungen der hofnahen Schlachtung mit mobiler Einheit kurz dargestellt.

Die Schlachtung mit mobiler Einheit ist tierartabhängig. Pro Schlachtvorgang dürfen höchstens drei Rinder (außer Bisons), oder drei Pferde/Esel, oder sechs Schweine, oder neun Schafe bzw. Ziegen geschlachtet werden. Dabei ist die Haltungsform der Tiere nicht von Bedeutung und gilt somit auch für Betriebe mit saisonaler Weidehaltung oder mit reiner Stallhaltung. Hiervon ausgenommen sind allerdings Schlachtungen, welche mit der Betäubungsmethode Kugelschuss erfolgen sollen, auf deren spezielle Bedingungen später im Text (Unterpunkt 3.2.1) noch genauer eingegangen wird. (ML & LAVES 2024)

Generell gilt, dass auch bei der Schlachtung mit mobiler Einheit alle bisherigen Bedingungen und Anforderungen an den Gesundheitszustand des Tieres und an die Hygiene wie bei einer stationären Schlachtung gewährleistet sein müssen (Lebensmittelrecht gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 & tierschutzrechtliche Bestimmungen gemäß VO (EG) Nr. 1099/2009 und TierSchIV) (HMLU 2024, Seite 5-7).

Bereits vor der Schlachtung ist es deshalb notwendig, dass bestimmte Unterlagen wie der Identitätsnachweis des Tieres (bei Rindern oder Equiden), die Lebensmittelketteninformation (Standarderklärung), der Sachkundenachweis nach Tierschutz-Schlachtverordnung und die Standardarbeitsanweisung über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung vorliegen. Vorab muss auch geklärt sein, wer (z.B. Schlachthofbetreiber, Tierhaltende, externer Anbieter) für welche Tätigkeiten außerhalb und innerhalb der mobilen Einheit verantwortlich ist und es muss eine verbindliche Vereinbarung zwischen Schlachthof, ggf. externem Anbieter und Tierhaltendem getroffen werden. (STMUV 2024, ML & LAVES 2024, HMLU 2024)

Des Weiteren gelten folgende grundlegende Anforderungen bei einer Schlachtung mit mobiler Einheit. Ein amtlicher Tierarzt muss mindestens drei Tage vor dem geplanten Schlachttermin davon unterrichtet werden. Der amtliche Tierarzt, welcher die Schlachttieruntersuchung durchführt, muss bei der gesamten Schlachtung über anwesend sein. Zusätzlich muss der Tierhaltende den jeweiligen Schlachthof im Voraus darüber informieren, wann die geschlachteten Tiere eintreffen sollen, um eine Verzögerung bei der Weiterverarbeitung zu vermeiden. In der mobilen Einheit können die Arbeitsschritte 1) Fixierung & Betäubung, 2) Entbluten, 3) ggf. das Ausweiden sowie 4) der Transport zu einem zugelassenen Schlachthof stattfinden. Unter bestimmten Voraussetzungen und mit entsprechend geeigneten Vorrichtungen müssen nicht alle genannten Schritte in der mobilen Einheit vollzogen werden. So ist beispielsweise die Betäubung oder das Betäuben und Entbluten im Freien erlaubt, wobei bei dem Entbluten im Freien das Blut nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt und der Schlachtort keiner tierseuchenrechtlichen Beschränkung unterliegen darf (gemäß Verordnung (EU) 2016/429). Das Blut muss aufgefangen und entsprechend entsorgt werden. Die mobile Einheit kann also auch lediglich als Transportmodul genutzt werden. Beim Transport ohne aktive Kühlung zum zugelassenen Schlachthof muss beachtet werden, dass zwischen dem Zeitpunkt der Schlachtung des ersten Tieres und dem Zeitpunkt der Ankunft im Schlachthof (inkl. Be- und Entladezeiten) nicht mehr

als zwei Stunden vergehen dürfen. Nach dem Transport werden die weiteren Schlachtarbeiten in dem EU zugelassenen Schlachthof durchgeführt. (STMUV 2024, ML & LAVES 2024, HMLU 2024)

Bevor die mobile Einheit überhaupt bei einer Schlachtung im Herkunftsbetrieb eingesetzt werden kann, muss diese einer Eignungsprüfung unterzogen werden bzw. je nach Vorgaben des Bundeslandes eine entsprechende Zulassung erhalten. Da, wie zuvor beschrieben, unter bestimmten Voraussetzungen die Betäubung und das Entbluten des Tieres auch außerhalb der mobilen Einheit möglich ist, richten sich die Anforderungen an die mobile Einheit an ihren Verwendungszweck. Als Mindestanforderungen² gelten dabei, dass die Einheit leicht zu reinigen und desinfizieren, auslaufsicher und beim Transport fest verschließbar ist. Weder Blut noch sonstige Flüssigkeiten dürfen austreten. Die mobile Einheit darf ausschließlich zum Transport von Schlachttierkörpern bestimmt sein und nicht zweckentfremdet werden, z.B. für den Transport von Materialien oder lebenden Tieren. Zudem muss sich die Größe der Einheit nach der entsprechenden Anzahl an Tieren richten, welche damit zeitgleich befördert werden. Entsprechende mobile Einheiten sind kommerziell erhältlich (siehe z.B. die mobile Schlachteinheit MSE-200A von MST Mobile-Schlachttechnik GbR oder die T-Trailer von ISS Innovative Schlachtsysteme) oder als selbstgebaute oder umgebaute Anhänger und Transportboxen zulässig, sofern die Anforderungen erfüllt werden. Ebenfalls ist es möglich, dass eine mobile Einheit von verschiedenen Betrieben bzw. Schlachthöfen über Kreis- bzw. Landesgrenzen hinweg verwendet wird³. (STMUV 2024, ML & LAVES 2024, HMLU 2024)

3.2.1 Abgrenzung zwischen Weidetötung und Hoftötung

Die Begriffe Weide- und Hoftötung beziehen sich beide auf eine Schlachtung im Herkunftsbetrieb mit mobiler Einheit. Die sogenannte Weidetötung stellt dabei eine Sonderform der Hoftötung dar, wobei das Tier direkt auf der Weide betäubt und entblutet wird. Die Betäubung kann standardgemäß per Bolzenschussbetäubung oder auch mittels Kugelschuss stattfinden, wodurch bei letzterer Option aber zusätzliche waffen- und ordnungsrechtliche Vorgaben zu berücksichtigen sind (siehe Abbildung 3). Generell ist die Betäubung mittels Kugelschuss nur für ganzjährig im Freien gehaltene Rinder zulässig und nur mit tierschutzrechtlicher Einwilligung erlaubt. Zwar ist auch bei extensiv gehaltenen Rindern die Betäubung mit dem Bolzenschuss aufgrund der höheren Treffsicherheit grundsätzlich zu bevorzugen, dennoch kann ein Kugelschuss erforderlich sein, wenn eine Ruhigstellung in einer Fixiereinheit zu übermäßigem Stress und Angst beim Tier führen sollte. Es ist zu beachten, dass der Kugelschuss in einem begrenzten und ausbruchsicheren Areal stattfinden muss, welches einen schnellen Zugang zum geschossenen Tier und damit ein rasches Entbluten des Tieres erlaubt. Auch wenn es keine tierschutzrechtlichen Zeitvorgaben zwischen Betäubung und Entbluten gibt, weil beim Kugelschuss die Betäubung unmittelbar zum Tod führen muss, soll das Entbluten umgehend erfolgen. (STMUV 2024)

² Anforderungen können gegebenenfalls je nach Bundesland variieren und sollten mit der örtlich zuständigen Behörde abgeklärt werden.

³ Falls eine Verwendung der mobilen Einheit in angrenzenden Bundesländern gewollt ist, sollte ein Eignungsprüfbescheid für jedes involvierte Bundesland vorliegen.

Schlachtung im Herkunftsbetrieb mit mobiler Einheit (bei Rindern)		
Betäubungsmethode:	Bolzenschuss	Kugelschuss
Haltungsform:	Beliebig	Ganzjährig im Freien
Tierzahlbegrenzung:	Max. 3 Rinder	Siehe Bolzenschuss
Fixierung:	Fixierung nötig	Keine Fixierung
Zeit zw. Betäubung und Blutentzug:	Max. 60 Sekunden	Umgehend
Transportzeit (ohne Kühlung):	Max. 2 Stunden ab dem Entbluten des ersten Tieres	Siehe Bolzenschuss
Voraussetzungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Zugelassene mobile Einheit + Aufnahme in die Betriebsliste eines Schlachthofs mit EU-Zulassung • Schriftliche Nutzungsvereinbarung zwischen Tierhalter/in und Schlachthof • Rechtzeitige Benachrichtigung und Anwesenheit eines amtlichen Tierarztes • Betäubung und Entbluten nur durch sachkundige Person 	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Bolzenschuss • Siehe Bolzenschuss • Siehe Bolzenschuss • Betäubung und Entbluten nur durch sachkundige Person + Waffensachkunde

Abbildung 3: Übersicht teilmobile Schlachtung bei Rindern

Quelle: Eigene Abbildung basierend auf Demeter im Osten 2025 und STMUV 2024.

3.3 Weitere Rahmenbedingungen der teilmobilen Schlachtung

Die Mobile Schlachtung ist zwar von ihrem Umfang her noch relativ beschränkt (siehe Ausführungen unten), doch ihr Potenzial wird in den letzten Jahren auch von institutioneller Seite durchaus erkannt und berücksichtigt. So veröffentlichte das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) in 2022 eine Bekanntmachung zur Förderung von Innovationen zur mobilen Schlachtung (BMLEH 2023). Auch schon früher, zwischen 2017 und 2019, wurde das Potenzial von teilmobilen Schlachtungen untersucht wie etwa durch das EIP-Projekt „Teilmobile Schlachtung von Rindern“ der operationellen Gruppe „Extrawurst“ in Hessen (Landforscher 2022).

Auch hinsichtlich der Aspekte Verbraucherwünsche und Fleischqualität gibt es Untersuchungen zur teilmobilen Schlachtung. So sieht Lauterbach et al. (2023) durchaus die Bereitschaft auf der Verbraucherseite, mehr für auf dem Hof geschlachtetes Fleisch zu zahlen. Allerdings zeigt das Verbraucherverwissen zu diesem Thema Defizite auf. Aus der Masterarbeit von Zeidler (2022) geht hervor, dass Befunde für einen positiven Effekt auf die Fleischqualität durch teilmobile Schlachtung sprechen.

Des Weiteren gibt es einige neuere Forschungsvorhaben zu mobilen Schlachtungen, wie beispielsweise das Projekt StronGeR⁴ oder drei Initiativen⁵ der Universität Leipzig, welche das Ziel verfolgen, den Wissenstransfer in die Praxis zu verbessern und Fortschritte bei hofnahen Schlachtungen zu erzielen, etwa in Bezug auf den Tierschutz bei Betäubungsboxen zur Fixierung oder bei der Zusammenarbeit zwischen Schlachthöfen, Landwirtschaft, Tierärzten und Behörden. Basierend auf bundesweiten Onlineumfragen, welche im Zuge des Projektes „Hofnahe Schlachtung im Dialog“ durchgeführt

⁴ Siehe <https://www.tiho-hannover.de/kliniken-institute/institute/institut-fuer-lebensmittelqualitaet-und-sicherheit/forschung/stronger-mobile-schlachtung/ueber-das-projekt>

⁵ Projekt „Hofnahe Schlachtung im Dialog“ (2022-2025), Projekt „Entwicklung einer kombinierten Vorrichtung für die mobile Schlachtung“ (2024-2026), und Projekt „App-Anwendung zur Koordinierung mobiler Schlachtungen“ (2024-2027); siehe <https://www.vetmed.uni-leipzig.de/institut-fuer-lebensmittelhygiene/forschung/forschungsgebiete/forschungsgebiete/tierschutz>

wurden, fasst die Studie von Wolter et al. 2025 neueste Erkenntnisse zu wahrgenommenen Chancen und Risiken mobiler Schlachtungen unter den Berufsgruppen Tierärzte, Landwirte und Fleischer zusammen. Die Studie legt unter anderem nahe, dass mobile bzw. teilmobile Schlachtungen zwar fast bundesweit durchgeführt werden - vor allem bei der Tiergruppe Rindern - diese gemessen an der Gesamtzahl an gewerblichen Schlachtungen in Deutschland jedoch nur einen Bruchteil ausmachen. Eine Mehrheit der befragten Fleischerinnen und Fleischer gab allerdings an, künftig (teil)mobile Schlachtungen durchführen zu wollen. Die Motivation der Landwirtinnen und Landwirte sowie Fleischerinnen und Fleischer, welche (teil)mobile Schlachtungen durchführen, beruht dabei vor allem auf Tierschutzaspekten, wie beispielsweise dem Gefühl einer besonderen Verantwortung für das Tier bis zu dessen Tod. Risiken werden vor allem bei dem Zeitaufwand und der Wirtschaftlichkeit der Verfahren gesehen. Die Studie verdeutlicht außerdem, dass insbesondere die teils unterschiedliche Auslegung des EU-Rechts innerhalb der Bundesländer, aber auch innerhalb einzelner Behörden und zwischen amtlichen Tierärztinnen und -ärzten zu Problemen und bürokratischem Aufwand führt. Es wird ebenfalls auf einen Fachkräftemangel im Fleischerhandwerk und bei der amtlichen Schlacht- und Fleischuntersuchung sowie auf zu wenige nahegelegene Schlachtstätten in ländlichen Gegenden hingewiesen, wobei gleichzeitig die (teil)mobile Schlachtung auch als eine Chance zur „Revitalisierung handwerklicher Fleischerbetriebe“ (Wolter et al. 2025, S.7) gesehen wird. Häufig wird auch kritisiert, dass amtliche Tierärztinnen und -ärzte über den gesamten Schlachtvorgang anwesend sein müssen und durch deren Honorare spürbar höhere Kosten entstehen. Auch wird infrage gestellt, ob aufgrund personeller Engpässe die obligatorische Anwesenheit amtlicher Tierärzte in Zukunft bei einer steigenden Anzahl von (teil)mobilen Schlachtungen möglich sein wird. (Wolter et al. 2025)

3.4 Investitions- und Betriebskosten der teilmobilen Schlachtung

Bei der Literaturanalyse der ökonomischen Rahmenbedingungen sind insbesondere die folgenden Untersuchungen von aktueller Bedeutung: Das Vorhaben „Von der hofnahen Schlachtung auf den Teller – Fair für Mensch und Tier“ (2023-2025) von Demeter im Osten e.V. setzt sich insbesondere mit der Schlachtung per Kugelschussverfahren auseinander. Des Weiteren wurde im Auftrag des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) zwischen 2019 und 2022 „Verfahren der Mobilen Schlachtung“ auf landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland untersucht (KTBL 2023). Beide Forschungsvorhaben gehen dabei auch auf ökonomische Kennzahlen der teilmobilen Schlachtung ein, die im folgenden Absatz genauer beschrieben werden. Demeter hat hierzu das Handbuch „Schlachtung im Herkunftsbetrieb“ veröffentlicht, basierend auf den Ergebnissen des Projektes, welches neben grundlegenden Informationen zum Verfahren und benötigten Unterlagen auch Beispielkalkulationen zu Fix- und variablen Kosten einer Schlachtung mit Kugelschussverfahren für interessierte Landwirtinnen und Landwirte darlegt. Zusätzlich wird beschrieben, inwiefern sich die Kosten zwischen einem dienstleistungsorientierten und einem auf Eigenleistung fokussierten Betrieb unterscheiden, sowie welche Mehrkosten bei beiden fiktiven Betrieben im Vergleich zu den Kosten einer herkömmlichen Schlachtung anfallen.

Die Untersuchung der KTBL geht über die mobile Schlachtung mittels Kugelschussverfahren bei Rindern hinaus und umfasst Rinder, Geflügel, Schweine, Damwild, Ziegen und Schafe. Der Abschlussbericht und die nicht öffentlichen Datensätze wurden von der KTBL freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Es wurden insbesondere Daten zu den Betrieben, zur verwendeten Technik inkl. der Schlachteinheit und zum Schlachtprozess vor Ort auf den landwirtschaftlichen Betrieben erhoben,

d.h. der Transport und die Annahme beim Schlachthof wurde nicht betrachtet. Zum Zeitpunkt der Erfassung wurden 25 aktive Betriebe mit mobiler Rinderschlachtung bzw. Hersteller von Schlachteinheiten in Deutschland identifiziert. Für Schweine gab es zu diesem Zeitpunkt nur zwei im Betrieb befindliche Schlachteinheiten. Aus diesen Informationen ist ersichtlich, wie begrenzt die Verbreitung der teilmobilen Schlachtung zum Zeitpunkt der Erhebung war. Allerdings wird auch darauf verwiesen, dass eine große Dynamik in diesem Bereich vorhanden ist und für 2023 diverse Neuzulassungen für Schlachtmobile erwartet wurden, sowie diverse „Projekte, Modelle und Systeme sich in der Zulassungs- und Praxisphase“ befanden.

3.4.1 Ökonomische Kennzahlen

Ökonomische Kennzahlen wie die Kalkulationsdaten des KTBL für die Prozessschritte auf dem landwirtschaftlichen Betrieb sind für diese Studie insofern relevant, da sie für die Kostenplanung eines Schlachthofes mit eigenbetriebener mobiler Schlachteinheit dienen können. Diese Kosten bedingen auch den Einkaufspreis für den Schlachthof, sofern der Tierkörper nicht in Lohnarbeit im Schlachtbetrieb verarbeitet wird, d.h. das Fleisch wieder zurück in die Direktvermarktung ab Hof geht. Da allerdings die Bandbreite der Daten sehr stark schwankt, dienen die nachfolgend genannten Kosteneinschätzungen lediglich als Anhaltspunkte für den Schlachtprozess auf dem Hof.

Laut KTBL (2023) (Daten noch nicht veröffentlicht) schwankt der Anschaffungspreis für eine mobile Einheit zwischen 2.500 Euro (Umbau in Eigenleistung) und 65.000 Euro. Von den zehn untersuchten Beispielen liegen fünf Einheiten zwischen 11.000 EUR und 18.000 EUR. Die Einheiten werden dabei u.a. nach Leergewicht, Länge, Breite und Höhe unterschieden. Teilweise können die Einheiten auch individuell gestaltet und ausgestattet werden. Es ist davon auszugehen, dass die technischen Details der verschiedenen Einheiten sich sehr stark voneinander unterscheiden und daher die großen Preisunterschiede herrühren. Diese starken Preisunterschiede decken sich auch mit Angaben aus Medienbeiträgen zu mobilen Schlachtungen sowie der Beispielrechnung von Demeter. So berichtet das Bayerisch Landwirtschaftliche Wochenblatt (2023) von Kosten einer mobilen Einheit von 15.000 Euro. Beschaffungskosten von 15.000 Euro werden auch in der Beispielrechnung von Demeter angenommen (Demeter Handbuch „Schlachtung im Herkunftsbetrieb“). Im Vergleich dazu wird im Beitrag der Sendung Lokalzeit Land.Schafft. des WDR im Jahr 2024 von 60.000-70.000 Euro für die mobile Einheit gesprochen.

Bezüglich der benötigten Arbeitszeit teilmobiler Schlachtungen (ohne Fahrtzeit und Arbeitsschritte im stationären Schlachthaus) zeigen die Daten des KTBL (2023) einen durchschnittlichen Arbeitsaufwand von ca. 55 Minuten pro Schlachtung für die in Tabelle 1 aufgeführten Arbeitsschritte. Im Vergleich dazu wird im Demeter Handbuch bei einer Weideschlachtung mit Kugelschussverfahren eine pauschale Arbeitszeit von insgesamt drei Stunden angenommen, wobei eine Stunde auf den Arbeitsschritt Vorsortierung entfällt und zwei Stunden für den Schlachttag selbst eingeplant werden (Demeter Handbuch „Schlachtung im Herkunftsbetrieb“).

Die längere Arbeitszeit könnte darauf zurückzuführen sein, dass es bei der Weideschlachtung mit Kugelschuss zu Verzögerungen kommen kann, da das Tier für einen gezielten Kopfschuss mit dem Gewehr erst korrekt positioniert sein muss, wie in der Studie von Wolter et al. (2025) beschrieben. Aber auch in der Masterarbeit von Zeidler (2022) wird darauf hingewiesen, dass Verzögerungen bzw. Abbrüche bei einer Hofschlachtung mit Bolzenschussverfahren ebenfalls möglich sind, wenn das Tier zuvor nicht ausreichend an das Fixiergitter gewöhnt wurde. Es sollte beachtet werden, dass sich eine

Verzögerung im Ablauf auf die Kosten des anwesenden amtlichen Tierarztes bzw. weiterer Dienstleister auswirken kann.

Tabelle 1: Arbeitsschritte und -zeit für den Schlachtvorgang

Arbeitsvorgang	Arbeitszeit
Technische Rüstzeit	15 AKmin
Lebendbeschau	9 AKmin
Fangen / Zutrieb / Fixierung	5 AKmin
Betäubung / Betäubungskontrolle	84 AKsec
Einhängen / Bruststich / Kehlschnitt / Entbluten	218 AKsec
Schlachtkörper laden / kühlen	162 AKsec
Reinigung	18 AKmin

Quelle: KTBL, nicht veröffentlicht

Darüber hinaus beschreiben die Berechnungen von Demeter weitere Kostenpunkte, welche bei einer Schlachtung mit Kugelschussverfahren anfallen. So werden die Kosten für Anträge im Veterinäramt und der Waffenbehörde mit 100-300 Euro veranschlagt. Weitere Bescheinigungen wie Schlachtsachkunde und Waffenbesitzkarte mit 30-200 Euro und ein Sachkundelehrgang ohne vorherigen Besitz eines Jagdscheins mit 1.250-1.500 Euro. Zusätzlich kommen noch die Kosten für einen Waffenschrank für ca. 2.000 Euro, ein Bolzenschussgerät für ca. 500 Euro und das Einrichten eines Schussareals für 6.000 bis 10.000 Euro hinzu. Inklusiv der Kosten der zuvor genannten mobilen Einheit, welche entweder für 60 Euro pro Tag gemietet oder für 15.000 Euro gekauft werden kann, belaufen sich die Fixkosten damit auf 10.185 bis 30.495 Euro. Die variablen Kosten hingegen, welche den Arbeitsaufwand von 3 Stunden à 15 Euro (Eigenleistung), die Anwesenheit eines amtlichen Tierarztes von 60-100 Euro, mögliche Kosten eines Dienstleisters für An- und Abreise, ca. 50 Euro, und einen Stundenlohn von 60 bis 100 Euro enthalten, variieren damit zwischen 215 und 295 Euro. Bei einer Abschreibung der Fixkosten auf 10 Jahre und einer angenommenen Schlachtmenge von 30 Rindern pro Jahr je 300 kg Schlachtgewicht, belaufen sich die gesamten Verfahrenskosten einer Weideschlachtung (Fix- + Variable Kosten) mittels Kugelschussverfahren damit auf ca. 0,76 Euro bzw. 1,62 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht. Die Unterschiede ergeben sich je nachdem, ob die Schlachtung hauptsächlich mittels Dienstleister oder Eigenleistung stattfindet. Laut den Berechnungen ist es bei der jährlichen angenommenen Schlachtmenge von 30 Rindern aufgrund der geringeren variablen Kosten günstiger die Schlachtung mittels Eigenleistung durchzuführen. Diese Kosten reduzieren sich nochmal, falls mehr als ein Tier pro Vorgang betäubt und entblutet werden kann. Bei zwei Tieren pro Schlachtvorgang rechnet Demeter daher mit Mehrkosten zwischen 0,32 Euro/kg bzw. 0,62 Euro/kg bei einer Weideschlachtung mittels Kugelschuss im Vergleich zu einer herkömmlichen Schlachtung. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sich die Kosten nochmals reduzieren können, beispielsweise bei einem höheren Schlachtgewicht oder falls pro Schlachtvorgang mehr als zwei Tiere geschlachtet werden können, aufgrund des fast gleichbleibenden Zeitaufwandes. Kosten können aber je nach Bundesland variieren. (Demeter Handbuch „Schlachtung im Herkunftsbetrieb“)

Ähnlich dazu wird in einem Beitrag der BR Sendung Unser Land aus dem Jahr 2024 von Mehrkosten einer Schlachtung mit mobiler Einheit von ca. 200 Euro pro Tier bzw. 1 Euro pro Kilogramm Fleisch ausgegangen. Auch im Beitrag des Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatts (2023) wird berichtet, dass man als Konsument mit einem Aufpreis von einem Euro pro Kilogramm Fleisch rechnen muss und nach den Angaben einer der befragten Landwirte aus der Studie von Wolter et al. (2025) ergeben sich pro Rind Kosten in Höhe von ca. 380 Euro bei der teilmobilen Schlachtung. Bei einem angenommenen Schlachtgewicht von 200 bzw. 300 kg ergeben sich daraus Mehrkosten von ca. 1,90-1,30 Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht. Einer weiteren Aussage zufolge kostet bei der teilmobilen Schlachtung die Anwesenheit eines amtlichen Tierarztes allein schon fast so viel wie die Gesamtkosten einer stationären Schlachtung (rund 160 Euro pro Tier) (Wolter et al. 2025) und laut einem Beitrag der Sendung Lokalzeit Land.Schafft des WDR von 2023 liegen die Kosten einer industriellen Schlachtung bei ca. 60 Euro und die Kosten der teilmobilen Hofschlachtung bei ca. 400 Euro.

Auch wenn bei den genannten Kosteneinschätzungen nicht immer ersichtlich ist wie genau die einzelnen Kostenpunkte berechnet wurden, zeigt sich nichtsdestotrotz, dass sich bei Rindern ein Aufpreis zwischen 1 und 2 Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht abzeichnet. Gründe für mögliche Unterschiede in den Verfahrenskosten können sowohl im Verfahren selbst liegen (Kugel- vs. Bolzenschuss) als auch in der eingesetzten mobilen Schlachteinheit (z.B. technische Ausstattung, Kapazität an Tierkörpern, Eigenbau vs. Kauf), in unterschiedlichen Vorgaben der Bundesländer und Kostenstrukturen der Tierärzte sowie darin, ob die Schlachtung überwiegend in Eigenleistung oder durch externe Dienstleister erfolgt.

4 Ergebnisse der Experteninterviews

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Experteninterviews dargestellt. Die einzelnen Fragen wurden dabei den Kategorien „Rahmenbedingungen“, „Arbeitsorganisation und Fachkräftesituation“, „Wirtschaftlichkeit“, „Vermarktung und Akzeptanz“ und „Zukunftsaussichten“ zugeordnet. Die Kategorien enthalten entsprechende Unterkategorien, die auf den Inhalten der Gespräche basieren. Die Aussagen der Interviews wurden entsprechend kategorisiert und zusammengefasst. Da sich viele der Fragestellungen in den einzelnen Gruppen - Institutionen, Schlachtbetriebe mit teilmobiler Schlachtung und Schlachtbetriebe ohne teilmobile Schlachtung – überschneiden, werden die Rückmeldungen von allen drei Gruppen in den jeweiligen Kategorien zusammen wiedergegeben, wobei insbesondere bei unterschiedlichen Auffassungen darauf hingewiesen wird, aus welcher Gruppe die jeweiligen Aussagen stammen.

Wichtig für die Einordnung der Antworten ist, dass es sich bei der Mehrheit der befragten Expertinnen und Experten um Personen handelt, welche in ihrem geografischen Kontext Erfahrungen mit dem Verfahren der teilmobilen Schlachtung gemacht bzw. sich dagegen entschieden haben und die Aussagen dementsprechend sehr individuell und kontextbezogen ausfallen können. Dadurch zeigt sich zugleich aber eine gewisse Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten und Betriebsmodellen, in denen das Verfahren Anwendung finden kann. Außerdem lassen sich auch zentrale kontextübergreifende Vorteile sowie Herausforderungen erkennen. Aufgrund des Fokus auf Schlachtbetriebe mit teilmobiler Schlachtung ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Vergleichsgruppe der Betriebe ohne ein entsprechendes Verfahren sehr klein ist und es sich folglich insbesondere in dieser Gruppe um Einzelbeobachtungen handelt.

4.1 Rahmenbedingungen

Im folgenden Abschnitt werden die Rahmenbedingungen und kontextuellen Gegebenheiten der befragten Betriebe erläutert. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen sind die weiteren Antworten besser einzuordnen.

Allgemeine Angaben

Bei den Betrieben mit bzw. ohne teilmobile Schlachtung handelt es sich sowohl um kleine und mittlere Schlachtbetriebe als auch um Metzgereien mit eigener Schlachtung mit einer Mitarbeiterzahl zwischen einer und 55 Personen, wobei hier Teilzeitkräfte miteingerechnet wurden. Die Betriebe, welche eine teilmobile Schlachtung anbieten, tun dies in einem Umkreis von bis zu 60 Kilometern und einer Fahrtzeit zwischen zehn Minuten und eineinhalb Stunden.

Die Betriebsmodelle bei den Unternehmen mit teilmobiler Schlachtung unterscheiden sich dahingegen, dass manche lediglich die Tierkörper zur Weiterverarbeitung annehmen und andere die teilmobile Schlachtung komplett durchführen. Manche Schlachtbetriebe bieten zusätzlich zur Durchführung der teilmobilen Schlachtung auch an, dass man ihre mobile Einheit ausleihen kann und sie im Anschluss die Tierkörper annehmen. Es gibt auch Betriebe, welche sich auf das Verfahren spezialisiert haben und ausschließlich die Schlachtung am Hof durchführen. Die Tierkörper werden dann entweder im eigenen stationären Schlachthaus weiterverarbeitet oder zu einem anderen EU-zugelassenen Schlachthaus geliefert. Diese Unternehmen bieten häufig auch Unterstützung bei den Behördengängen und auszufüllenden Unterlagen für die landwirtschaftlichen Betriebe an. Darüber

hinaus wurde von Institutionsseite darauf hingewiesen, dass in manchen Regionen Deutschlands die teilmobile Schlachtung häufig von den Tierhaltenden selbst durchgeführt wird, z.B. in Form der Weidetötung mittels Kugelschussverfahren, wobei die Tierkörper anschließend im hofeigenen Schlachthaus weiterverarbeitet werden.

Bekanntheit des Verfahrens

Sowohl auf Seiten der Institutionen als auch auf Seiten der Schlachtbetriebe wird das Verfahren der teilmobilen Schlachtung als im Schlachtgewerbe allgemein bekannt beschrieben. Im Zuge eines Interviews mit einer Institution wurde jedoch angemerkt, dass häufig weniger bekannt ist, dass die teilmobile Schlachtung auch mittels Bolzenschuss am Hof durchgeführt werden kann und nicht nur für ganzjährig im Freien gehaltene Rinder eine Option darstellt. Zugleich wird die teilmobile Schlachtung bisher überwiegend als Nischengeschäft unter den Institutionen betrachtet.

Motivation

Bei den Gründen, warum die Schlachtbetriebe mit der teilmobilen Schlachtung angefangen haben, wurden unterschiedliche Aspekte genannt. Einige haben vermerkt, dass sie bei manchen Rassen Probleme mit dem Verladen und Transport der Tiere hatten oder, dass ihnen die Schlachtung am Hof lieber sei, weil die Tiere vor Ort in ihrer gewohnten Umgebung ruhiger sind und dies folglich mehr Sicherheit für sie selbst biete. Andere haben darauf verwiesen, dass bei ihnen die teilmobile Schlachtung ein zusätzliches Angebot darstellt, um beispielsweise Tierhalter bestimmter Rinderrassen bedienen zu können oder weil sie angefragt wurden die Tierkörper anzunehmen. Der Einstieg in das Verfahren wurde auch aus strategischer Sicht als weiterer Schritt nach der Bio-Zertifizierung beschrieben, um den Erhalt des Betriebes zu sichern. Zum Teil wurde auch von positiven Effekten des Schlachtverfahrens auf die Weiterverarbeitung des Fleisches berichtet, weil das Fleisch weniger Wasser verliere. Außerdem wurde berichtet, dass auf das Verfahren der teilmobilen Schlachtung umgestellt wurde, weil die Anforderungen an das ursprüngliche stationäre Schlachthaus zu hoch wurden und dieses daher nur noch zur Weiterverarbeitung aber nicht mehr für die Betäubung und Entblutung genutzt wird. Auch Tierschutzgründe und Hinweise auf das Verfahren aus dem persönlichen Umfeld wurden als Einstiegsgründe genannt.

Bei den beiden Betrieben, die sich gegen das Verfahren der teilmobilen Schlachtung entschieden haben, wurden unterschiedliche Gründe genannt. Diese reichten je nach Unternehmen von lokalen Gegebenheiten bis hin zur Betriebsausrichtung und Vorbehalten gegenüber dem Verfahren. So wird der häufig genannte Vorteil des Wegfalls des Lebetiertransports nicht in allen Fällen als solcher wahrgenommen, etwa aufgrund persönlicher Erfahrungen oder der Einschätzung, dass unter den jeweiligen lokalen Bedingungen (z.B. bei Lebend-Transporten aus nächster Umgebung und geringen Schlachtzahlen) kein relevanter Mehrwert entstehe. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass der Schlachtvorgang in einem stationären Schlachthaus unter besonders hygienischen Bedingungen durchgeführt werden kann. Die längere Zeitspanne zwischen dem Entbluten und der Weiterverarbeitung bzw. Kühlung des Tierkörpers infolge des Transportes bei der teilmobilen Schlachtung wurde im Vergleich zur Schlachtung im stationären Schlachthaus als ein erhöhtes Risiko für die Keimentwicklung wahrgenommen. Auch der Schlachtbetrieb, der Tierkörper aus teilmobiler Schlachtung annimmt, äußerte, dass ihm die stationäre Schlachtung im eigenen Betrieb grundsätzlich lieber sei. Zudem sei ihm von wissenschaftlicher Seite bestätigt worden, dass die Abläufe in seinem Betrieb tierschutzrechtlich bereits auf einem sehr hohen Niveau seien und kaum weiteres Verbesserungspotenzial bestehe. Vor diesem Hintergrund werde es schwierig sein, bei ihm im Betrieb

stressbedingte Unterschiede zwischen am Hof geschlachteten und stationär geschlachteten Tieren nachzuweisen. Darüber hinaus wurde erwähnt, dass möglicherweise auch das Alter eine Rolle spielt bei der Entscheidung, ob man in ein neues Geschäftsfeld wie die mobile Schlachtung investiert.

Gesetzliche Vorgaben

Größtenteils wurden keine großen Erschwernisse durch gesetzliche Vorgaben gemeldet, sowohl auf Seiten der Institutionen als auch auf Seiten der Schlachtbetriebe. Es wurde vielmehr darauf hingewiesen, dass sich gewisse Lockerungen in den letzten Jahren wie beispielsweise die Verlängerung der Zeitspanne vom Entbluten bis zur Weiterverarbeitung oder der Möglichkeit, dass eine mobile Einheit für mehr als einen Schlachtbetrieb zugelassen werden kann, positiv auf die Durchführbarkeit des Verfahrens ausgewirkt haben. Von den Befragten wurde jedoch mehrheitlich ein Unverständnis dafür geäußert, dass das EU-Recht in den Ländern bzw. den einzelnen Kommunen je nach Behörde unterschiedlich ausgelegt wird. So wurde beispielsweise berichtet, dass in manchen Regionen nur eine Zeitspanne von einer Stunde zwischen dem Entbluten und der Weiterverarbeitung im stationären Schlachthaus erlaubt ist, anstelle von den zulässigen zwei Stunden. Des Weiteren wurde bemängelt, dass der Einstieg in das Verfahren mit einem nicht unerheblichen bürokratischen Aufwand verbunden ist, wobei die Erfahrungen mit den zuständigen Behörden stark variieren. Während es bei manchen Stellen kaum Schwierigkeiten gibt, kommt es in anderen Regionen wiederholt zu Problemen, was von den befragten Betrieben teilweise als mangelnde Offenheit gegenüber dem Verfahren und als unnötige Erschwernis des Genehmigungsprozesses wahrgenommen wird. Ein Punkt, der in fast allen Gesprächen genannt wurde, ist der regionale Charakter der Antragstellung: jede Behörde akzeptiert meist nur ihre eigenen Formulare, d.h. bei einer Zulassung der mobilen Einheit in einer anderen Region müssen pro Region jeweils andere Formulare ausgefüllt werden. Befragte wiesen aber auch darauf hin, dass behördliche Schwierigkeiten vor allem in der Anfangsphase bei erstmaligen Genehmigungsverfahren auftraten und sich die Situation häufig in der Folgezeit – auch durch eine Reduzierung von Unwissenheit auf Seiten der Behörden, z.B. durch die Leitfäden der Bundesländer – verbessert hat.

Ein weiterer Punkt ist, dass durch die Antragstellung sowie das Nutzungskonzept die Durchführung der teilmobilen Schlachtung sehr detailliert festgelegt wird. Dies wurde einerseits positiv bewertet, da dadurch klar geregelt wird, wer für welchen Arbeitsschritt verantwortlich ist. Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass dem Nutzungskonzept in einigen Bereichen eine gewisse Flexibilität fehlt, die in der praktischen Umsetzung häufig sinnvoll wäre. Beispielsweise wird die Art der Fixierung im Nutzungskonzept exakt definiert, diese kann aber je nach Behörde unterschiedlich ausfallen. In manchen Fällen kann ein Rind, das mit einem Strick angebunden ist, bereits als ausreichend fixiert gelten, während in anderen Fällen eine zu schließende Fixiereinheit erforderlich ist. In der Praxis kann dabei aber je nach Tier und dessen individuellen Stressempfinden entweder die eine oder die andere Methode geeigneter sein, um zu einer stressärmeren Betäubung zu führen.

Teilweise wurden auch die unterschiedlichen Vorgaben zwischen einer Notschlachtung und der teilmobilen Schlachtung angesprochen, wobei den Befragten nicht klar ist, warum hier unterschiedliche Ansprüche gelten, beispielsweise bei den Anforderungen der mobilen Einheit.

Strukturelle Aspekte

Es wurde erläutert, dass es aufgrund rein baulicher Gegebenheit nicht immer möglich ist, die teilmobile Schlachtung in den Betriebsalltag eines stationären Schlachthauses zu integrieren. Einerseits muss die

mobile Einheit das Schlachthaus an der richtigen Stelle zur Entladung anfahren können, was nicht immer der Fall ist. Zudem ist zu berücksichtigen, wie die Tierkörper von der mobilen Einheit in das Gebäude transportiert werden und ob hierfür vor Ort geeignete Vorrichtungen, wie beispielsweise ein Kran, bereits vorhanden sind oder ob etwa ein zusätzlicher Wagen erforderlich ist. Fraglich ist auch, ob die Tierkörper überhaupt in den regulären Schlachtbetrieb integriert werden können, da stationäre Schlachthäuser grundsätzlich darauf ausgelegt sind, dass die Tiere lebend in das Gebäude gehen. Dies hängt insbesondere von den Schlachtzahlen, der Flexibilität der Schlachtabläufe sowie davon ab, ob sich die teilmobile Schlachtung zeitlich mit den Normalbetrieb überschneidet. In solchen Fällen kann ein separater Eingang oder ein vollständig abgetrennter Bereich erforderlich sein. Bei den Schlachtbetrieben mit teilmobiler Schlachtung in dieser Befragung war dies nicht erforderlich, da die reguläre Schlachtung entweder nur an bestimmten Tagen pro Woche oder mit einer geringen Anzahl an Tieren pro Tag stattfand. Dadurch bestand in diesen Betrieben eine ausreichende Flexibilität in den Abläufen, sodass die Anlieferung eines Tierkörpers zwischen den stationären Schlachtungen eingeplant werden konnte und nicht zeitgleich stattfanden.

Im Zusammenhang mit der Auslastung der mobilen Einheit, auf welche später in der Kategorie Wirtschaftlichkeit nochmal genauer eingegangen wird, spielen auch die offenen Kapazitäten eines Schlachtbetriebs eine Rolle. Aus den Gesprächen mit den Institutionen und Schlachtbetrieben ohne teilmobile Schlachtung zeigt sich, dass auf Seiten der Schlachtbetriebe nicht unbedingt die Notwendigkeit besteht, in solch ein Verfahren zusätzlich zu investieren. Häufig sind bestehende Kapazitäten durch die reguläre Schlachtung bereits weitgehend ausgelastet, sodass die zusätzlich benötigten Ressourcen wie Zeit und Personal für die teilmobile Schlachtung nicht vorhanden sind bzw. in der gleichen Zeit eine größere Stückzahl im stationären Betrieb geschlachtet werden kann.

In diesem Kontext ergeben sich auch noch allgemeinere strukturelle Aspekte, welche für den Erfolg der teilmobilen Schlachtung eine Rolle spielen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die teilmobile Schlachtung nur in Regionen möglich ist, wo es einerseits Schlachtbetriebe gibt, in denen die Tierkörper weiterverarbeitet werden können. Andererseits müssen genügend Tierhaltende in einer nicht zu großen Distanz vom Schlachthof existieren, welche die teilmobile Schlachtung bei sich durchführen möchten. Wenn es nur ein paar wenige Tierhaltende gibt, wird es sich für einen Schlachthof nicht lohnen in das Verfahren zu investieren. Generell wurde darauf verwiesen, dass kleine und mittlere Schlachtbetriebe hauptsächlich in kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Regionen bestehen können. Diese Betriebe sind aufgrund ihrer noch vorhandenen Flexibilität im Schlachtablauf für die Durchführung der teilmobilen Schlachtung wichtig. In Regionen mit fehlenden kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Betrieben und Schlachtbetrieben ist es fraglich, ob das Verfahren auch in den Betriebsalltag eines größeren Schlachtbetriebes integriert werden kann bzw. ob sich das Verfahren auch für größere Mastbetriebe eignet. Als alternative Option ergeben sich dann möglicherweise eher Betriebsmodelle, in denen die teilmobile Schlachtung von den Tierhaltenden selbst durchgeführt wird mit anschließender Weiterverarbeitung im hofeigenen Schlachthaus.

4.2 Arbeitsorganisation und Fachkräftesituation

Mobile Einheit: Besitz und Nutzungsmodelle

Laut den Angaben der Befragten macht es für die Mehrheit der Betriebe mit teilmobiler Schlachtung keine großen arbeitstechnischen Unterschiede, ob die Tierkörper mit ihrer eigenen oder einer fremden

mobilen Einheit angeliefert werden, da die meisten Einheiten ähnlich aufgebaut sind. Je nach Betriebsmodell können jedoch wirtschaftliche Gründe gegen die Anlieferung von Tierkörpern durch externe mobile Einheiten sprechen, etwa wenn die eigene mobile Einheit vermietet werden kann und deren bisherige Auslastung eine zusätzliche Nutzung erlaubt. Dann kann durch eine Vermietungspauschale zusätzliches Einkommen generiert werden.

Wie zuvor schon kurz erwähnt, wurde es als positiv bewertet, dass eine mobile Einheit nicht nur für einen Schlachtbetrieb zugelassen werden kann, sondern für mehrere Betriebe und dies über Landesgrenzen hinweg. Dadurch ergeben sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. So besteht beispielsweise die Option, dass sich zwei oder mehrere Schlachtbetriebe gemeinsam eine mobile Einheit anschaffen, die Investitions- und Betriebskosten untereinander aufteilen und zugleich die Auslastung der Einheit erhöhen. Dies war bei einem der befragten Betriebe der Fall, der nur an bestimmten Tagen in der Woche schlachtet. Entsprechend war auch die mobile Einheit für festgelegte Wochentage für diesen Betrieb reserviert. Ähnlich wurde von Seiten der Institutionen angemerkt, dass solch ein Modell auch die Möglichkeit eröffnet, das nicht zwingend Schlachtbetriebe selbst die Investition in die mobile Einheit tätigen müssen. Stattdessen könnten sich auch mehrere Tierhaltende gemeinsam eine mobile Einheit anschaffen und diese untereinander nutzen. Die Schlachtbetriebe würde in diesem Fall entweder die Tierkörper lediglich annehmen oder, sofern bei den Tierhaltenden keine entsprechende Sachkunde vorliegt, auch die Betäubung und Entblutung am Hof übernehmen. In diesem Zusammenhang wurde aber darauf hingewiesen, dass eine gemischte Nutzung potenziell mit Herausforderungen hinsichtlich der Sauberkeit verbunden sein kann. Im Nutzungskonzept muss daher klar geregelt sein, wer die Verantwortung für die mobile Einheit trägt. Darüber hinaus wurde berichtet, dass manche Betriebe auf Wunsch der Tierhaltenden die Tierkörper gelegentlich auch zu anderen Metzgereien mit eigener Schlachtung fahren, mit denen bereits eine gute Zusammenarbeit besteht. Ebenfalls kann es sein, dass die Schlachtbetriebe lediglich die Betreiber der mobilen Einheit sind - beispielsweise bei einem Kugelschussverfahren -, wenn vor Ort ein Schütze bereitsteht und die Tierkörper zu einem anderen Schlachtbetrieb gebracht werden. Je nach Bedarf und Kontext gibt es für die mobile Einheit also sehr unterschiedliche Nutzungsmodelle.

Zeitlicher Ablauf und Aufgabenumfang

In Bezug auf den zeitlichen Ablauf und die Aufgaben der Schlachtbetriebe hängt dies mit der zuvor beschriebenen Nutzung der mobilen Einheit zusammen. Entsprechend können die Aufgaben der Schlachtbetriebe variieren und unter anderem die Unterstützung der Tierhaltenden bei der Antragstellung, die Durchführung von Betäubung und Entblutung am Hof oder den Transport mit der mobilen Einheit sowie die Annahme der Tierkörper im stationären Schlachthof umfassen. Die Abstimmung mit dem Veterinäramt erfolgt dabei meist über die Tierhaltenden, wobei es auch Schlachtbetriebe gibt, die ergänzend selbst Rücksprache mit den zuständigen Veterinärbehörden halten, um die Kommunikation und Koordination zu erleichtern.

Es wurden auch einige Punkte im Zuge der Gespräche erwähnt, welche für einen reibungslosen Ablauf der teilmobilen Schlachtung wichtig sind. Einerseits ist es beim Bolzenschussverfahren, auf welches im nachfolgenden Absatz nochmal eingegangen wird, sehr wichtig, dass die Tiere zuvor ausreichend an das Fixiergitter gewöhnt wurden. Auch die Einhaltung der 60 Sekunden zwischen Betäubung und Entblutestich wurde teilweise als herausfordernd beschrieben. Beim Kugelschussverfahren muss bedacht werden, ob die Separierung des Tieres (bei der Führung in das Schussareal) zu Stress beim Tier führt. Gleichzeitig muss bei beiden Verfahren darauf geachtet werden, ob fremden Gegenstände in

unweiter Nähe des Tieres sind, welche ggf. zu Unruhe und Stress bei den Tieren führen. Beispielsweise kann es Vorteilhaft sein, das Tier nicht in der mobilen Einheit zu betäuben und zu entbluten, sondern dies weiter weg zu tun und das Blut aufzufangen, weil die Einheit ggf. nach Desinfektionsmittel riecht und für das Tier ungewohnt ist.

Bei gut funktionierenden und eingespielten Absprachen zwischen Tierhaltenden, Schlachtbetrieben und Veterinärbehörden wurde teilweise berichtet, dass die Schlachtung am Hof innerhalb von etwa 20 Minuten durchgeführt werden kann. Insbesondere für Betriebe wie Metzgereien mit eigener Schlachtung, die im regulären Betrieb ohnehin Tiere bei landwirtschaftlichen Betrieben abholen, ergibt sich dadurch je nach Lage und Distanz der landwirtschaftlichen Betriebe kaum ein Unterschied zum Normalbetrieb. Bei Schlachtbetrieben, wo die Tiere regulär angeliefert werden und auch höhere Schlachtzahlen pro Tag vorherrschen, ergibt sich allein aufgrund der Fahrtzeit ein erhöhter Zeitaufwand und die teilmobile Schlachtung muss exakter in den regulären Ablauf miteingeplant werden, um Verzögerungen im regulären Betrieb zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang wurde von Seiten eines Schlachtbetriebs ohne teilmobile Schlachtung aber auch angemerkt, dass das Verfahren aufgrund der Einzeltiertransporte unter ökologischen Gesichtspunkten aus seiner Sicht wenig Sinn ergibt.

Betäubungsmethode

Bei der Betäubungsmethode variierten die Präferenzen der Schlachtbetrieben mit teilmobiler Schlachtung und es wurden Vorteile für beide Verfahren genannt.

Vorteile Kugelschussverfahren

Als vorteilhaft für das Kugelschussverfahren wurden folgende Aspekte genannt:

■ Sicherheit:

Einige Betriebe bevorzugen das Kugelschussverfahren, weil dadurch immer eine gewissen Distanz zwischen Menschen und Tier vorherrscht, welche am meisten Sicherheit für den Menschen bietet. Vor allem bei Tierrassen, welche sich nur schwer in eine Fixiereinheit treiben lassen, bietet hier das Kugelschussverfahren Vorteile.

■ Geringere Fehlbetäubungswahrscheinlichkeit:

Ein Betrieb erklärte, dass bei der Verwendung des richtigen Kalibers eine Fehlbetäubung unwahrscheinlicher ist als beim Bolzenschussverfahren, bei dem die exakte Positionierung entscheidend für eine wirksame Betäubung ist. Eine Nachbetäubung sei bisher nur erforderlich gewesen, wenn ein Schütze eine Jagdpatrone und nicht die Spezialpatrone benutzt hätte.

■ Kein Verfangen in der Fixiereinheit:

Es wurde darauf verwiesen, dass beim Kugelschussverfahren die Gefahr wegfällt, dass bei einem ungünstigen Fall sich das Tier in der Fixiereinheit verfangen kann, wodurch der Entblutestich unter Umständen nicht rechtzeitig gesetzt werden kann.

■ Weniger zeitliche Verzögerungen:

Bei der Betäubung mittels Bolzenschuss kann es zu zeitlichen Verzögerungen kommen, wenn sich das Tier nicht in die Fixiereinheit locken lässt.

Vorteile Bolzenschussverfahren

Von anderen Betrieben wurde hingegen das Bolzenschussverfahren mit Fixierung bevorzugt.

■ Gute Durchführbarkeit:

Bei ausreichender vorheriger Gewöhnung an die Fixiereinheit bzw. das Fressgitter, lasse sich diese Betäubungsmethode sehr gut und problemlos durchführen.

■ Nachbetäubung einfacher im Vergleich zu einem Fehlschuss:

Es wurde angemerkt, dass beim Kugelschuss ein gutes Gelingen sehr von der Fähigkeit der Schützin bzw. des Schützen abhängt und es bei einem möglichen Fehlschuss schwierig werden könne, ein aufgebrachtes Rind erneut zu treffen bzw. dann zum Tier in das Schussareal zu gehen und eine Bolzenschussbetäubung durchzuführen. Beim Bolzenschussverfahren sei das Tier fixiert und es könnte ggf. nachbetäubt werden.

■ Weniger zeitliche Verzögerungen:

Auch beim Bolzenschussverfahren wurde auf weniger zeitliche Verzögerungen verwiesen als beim Kugelschussverfahren, da hierbei abgewartet werden muss, bis sich das Tier in einer geeigneten Schussposition befindet.

Insgesamt berichten Betriebe für beide Betäubungsmethoden, dass die Verfahren bei ausreichender Planung und sorgfältiger Vorbereitung zuverlässig und gut funktionierten und einige der befragten Betriebe bieten auch beide Betäubungsmethoden an.

Fachkräftesituation

Die angespannte Fachkräftesituation im Fleischerhandwerk wurde überwiegend als Herausforderung für die Durchführung der teilmobilen Schlachtung bewertet. Häufig fehle es generell an qualifiziertem Personal und Nachwuchs in der Branche. In größeren Schlachtbetrieben mit Schlachtband sind die Arbeitsabläufe deshalb häufig stark arbeitsteilig organisiert, sodass Mitarbeitende meist nur für einzelne Schritte zuständig sind. Für die teilmobile Schlachtung wurde zwar einerseits nicht zwingend umfangreiches Fachpersonal als erforderlich angesehen, da sie in der Regel von einer sachkundigen Person, beispielsweise der Meisterin oder dem Meister des Betriebs, und ggf. noch einer Hilfskraft durchgeführt werden könne. Andererseits äußerten einige Betriebe Bedenken, geeignetes Personal zu finden, das eigenständig zu landwirtschaftlichen Betrieben fährt, diese zuverlässig erreicht und die Schlachtung vor Ort verantwortungsvoll durchführt. Bei den unterschiedlichen Ansichten, spielt potenziell auch die Betriebsgröße eine Rolle. Größere Betriebe müssten gegebenenfalls ein separates Team für die teilmobile Schlachtung einsetzen, während der stationäre Betrieb parallel weiterläuft. Kleinere Betriebe hingegen stellen während der teilmobilen Schlachtung die stationäre Schlachtung häufig ein und beschäftigen die verbleibenden Mitarbeitenden in dieser Zeit mit der Weiterverarbeitung bereits geschlachteter Tiere bzw. haben eine überschaubare Anzahl an Schlachtungen pro Tag, die mit dem gleichen Team durchgeführt werden können.

Darüber hinaus wurde von Seiten einiger Institutionen und auch einiger Schlachtbetriebe mit teilmobiler Schlachtung die Hoffnung geäußert, dass dadurch potenziell wieder das Interesse an dem Beruf belebt werden könnte. Von Seiten einer Institution wurde von Rückmeldungen aus manchen Schlachtbetrieben berichtet, welche die Anlieferung mit teilmobil geschlachteten Tierkörpern gut finden, weil sie sich dadurch wieder mehr auf die Weiterverarbeitung konzentrieren könnten.

In diesem Zusammenhang wurde aber nicht nur auf den Fachkräftemangel im Fleischerhandwerk, sondern auch auf die mangelnde Anzahl an Veterinärinnen und Veterinären hingewiesen. Durch deren Anwesenheitspflicht bei der teilmobilen Schlachtung können sich potenziell in Zukunft Probleme ergeben, wenn es nicht genug Personal gibt.

4.3 Wirtschaftlichkeit

Investitionskosten

Das Verfahren wurde von einigen Institutionen als vergleichsweise investitionsarm und wenig risikoreich beschrieben. Einer der größten Kostenfaktoren ist hierbei der Erwerb der mobilen Einheit, wobei die Anschaffungskosten stark variieren können (s. Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Hierzu wird im nachfolgenden Absatz noch näher eingegangen. Beim Einstieg in das Verfahren sind zudem Genehmigungskosten sowie der zeitliche und organisatorische Aufwand für behördliche Verfahren zu berücksichtigen. Darüber hinaus ergeben sich unterschiedliche Investitionskosten je nach gewählter Betäubungsmethode. Im Falle des Kugelschussverfahrens sind zusätzliche waffenrechtliche Genehmigungen sowie entsprechende Ausrüstung erforderlich (z.B. Jagdschein, Versicherung, Gewehr, Waffenschrank). In diesem Zusammenhang wurde erläutert, dass sich das Kugelschussverfahren vor allem für Schlachterinnen und Schlachter bzw. Metzgerinnen und Metzger eignet, die bereits über einen Jagdschein verfügen. Unabhängig davon fallen laufend Kosten für die Wartung der mobilen Einheit sowie für Versicherungen an.

Mobile Einheit

Bei der mobilen Einheit kamen bei den Betrieben mit teilmobiler Schlachtung sowohl Anhänger zum Einsatz, welche kommerziell erhältlich waren, als auch selbstgebaute bzw. mit einem Fahrzeugbauer konzipierte Einheiten. Dementsprechend unterscheiden sich die Kosten und reichen von ca. 1.000 Euro bis 25.000 Euro. Beim Kauf der Einheit spielte unter anderem die Frage eine zentrale Rolle, ob diese eine Zulassung durch das Veterinäramt erhalten würde. Ein Betrieb entschied sich bewusst für eine kommerziell erhältliche Einheit, da dieses bestimmte Modell bereits die EU-Zulassung besitzt und dadurch die Wahrscheinlichkeit einer positiven Abnahme durch das Veterinäramt wahrscheinlich war. Ein anderer Betrieb traf hingegen die gegenteilige Entscheidung und investierte zunächst in eine selbstgebaute Variante aufgrund der höheren Anschaffungskosten kommerzieller Modelle und der Unsicherheit bezüglich der Zulassung.

Häufig sind die mobilen Einheiten der befragten Betriebe für mehrere Tierarten zugelassen. In Bezug auf ihre Kapazität sind die Einheiten überwiegend für den Transport von einem Rind ausgelegt. Dies hängt einerseits damit zusammen, dass einige Betriebe die teilmobile Schlachtung schon länger durchführen und zu Beginn häufig nur Anhänger mit dieser Kapazität erhältlich waren. Auf der anderen Seite ergeben sich bei der Schlachtung von mehr als einem Rind mit einem Lebendgewicht von bis zu 900 kg pro Tier auch Herausforderungen hinsichtlich der Anhängelast. Überschreiten das Gewicht der Tierkörper zuzüglich des Eigengewichts der mobilen Einheit die Grenze von etwa 2,0 bis 2,5 Tonnen, kann die Anschaffung eines zusätzlichen, geeigneten Zugfahrzeugs erforderlich werden. Darüber hinaus ist für manche Betriebe die Schlachtung von nur einem Tier aufgrund ihrer begrenzten Kapazitäten zur Weiterverarbeitung möglich. Keine der mobilen Einheiten war mit einer aktiven Kühlung ausgestattet. Ein Betrieb hatte zwar darüber nachgedacht, aber diese Überlegungen nicht

realisiert aufgrund der hohen Kühlleistung, welche nötig wäre, um einen Schlachtkörper aktiv zu kühlen. Das Kosten-Nutzen Verhältnis wurde hier als unverhältnismäßig eingeschätzt.

Geschäftsmodell und Auslastung der mobilen Einheit

Die befragten Betriebe mit teilmobiler Schlachtung bieten das Verfahren überwiegend als Lohnschlachtung für Tierhaltende an. Nur wenige Betriebe wie Metzgereien mit eigener Schlachtung verkaufen das Fleisch auch im eigenen Laden. In einem konkreten Fall wurde bezüglich der Wirtschaftlichkeit berichtet, dass das Verfahren das Fleisch nicht allzu sehr verteuere, weil nur 20 Minuten mehr Arbeitszeit pro Tier eingerechnet werden müssten. Doch scheint dieses Modell eher die Ausnahme darzustellen. Von Institutionsseite wurde berichtet, dass die teilmobile Schlachtung eher als Lohnschlachtung angeboten wird. Auch die beiden Schlachtbetriebe ohne teilmobile Schlachtung gaben an, dass sie das Verfahren, wenn überhaupt, nur als Lohnschlachtung anbieten würden. Als weiteres verbreitetes Modell gilt, dass die Tierhaltenden selbst die teilmobile Schlachtung durchführen und die Tierkörper anschließend im hofeigenen Schlachthaus weiterverarbeiten würden.

Bei der Lohnschlachtung wird die teilmobile Schlachtung häufig von den Betrieben mit unterschiedlichen Pauschalen angeboten wie beispielsweise einer Pauschale für den Einsatz der mobilen Einheit, Reinigung, die gefahrenen Kilometer und der benötigten Zeit. Über die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens für die Schlachtbetriebe wurde häufig ausgesagt, dass eine höhere Auslastung der mobilen Einheit gegeben sein müsse, damit sich die Investition in die mobile Einheit wirklich lohnt und das Verfahren nicht nur kostendeckend angeboten werden kann.

Für den Tierhaltenden fallen zusätzlich noch Kosten für den Veterinär bzw. die Veterinärin an. Diese Kosten fallen mehrheitlich nicht unter die Kostenpauschalen der Schlachtbetriebe und müssen separat bezahlt werden. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Kostenmodelle der Veterinärämter in Deutschland von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich sind und auch stark variieren können. Dies wurde auch insbesondere von Seiten der Institutionen bemängelt, weil dadurch Wettbewerbsverzerrungen bei den Tierhaltenden entstehen.

Tierarten

Als wirtschaftlich lohnend werden sowohl von Seiten der Schlachtbetriebe als auch der befragten Institutionen vor allem Rinder angesehen, was auf deren höheres Schlachtgewicht im Verhältnis zum zusätzlichen zeitlichen Aufwand zurückzuführen ist. Die teilmobile Schlachtung anderer zugelassener Tierarten, wie beispielsweise Schweinen, wurde bislang einerseits von Tierhaltenden nicht nachgefragt und andererseits wurde deutlich in Frage gestellt, ob sich das Verfahren in diesem Fall wirtschaftlich rentieren würde. Der zeitliche Aufwand mit Anfahrt, Vorbereitung, Reinigung, etc. ist in etwa vergleichbar mit der teilmobilen Schlachtung eines Rindes. Zwar wären rechtlich bis zu sechs Schweine pro Schlachtvorgang zulässig, jedoch stellt sich die praktische Frage, ob diese Anzahl innerhalb der vorgeschriebenen maximalen Zeitspanne von zwei Stunden ab der ersten Betäubung zum stationären Schlachthaus transportiert und rechtzeitig weiterverarbeitet werden kann. Außerdem wiesen einige Schlachtbetriebe darauf hin, dass insbesondere bei Schweinen die Schlachtung im stationären Betrieb einfacher bzw. angemessener und mit wenig Stressfaktoren durchgeführt werden könne, weil Schweine generell fast immer in Gruppen angeliefert und nicht separiert werden. Andererseits wurde aber von Seiten einer Institution angemerkt, dass sich aus tierschutzrechtlichen Gründen eine teilmobile Schlachtung für alle Tierarten lohnend ist.

4.4 Vermarktung und Akzeptanz

Vermarktung durch Schlachtbetriebe und Tierhaltende

Von Seiten der Institutionen wurde eindringlich darauf hingewiesen, dass ein tragfähiges Vermarktungskonzept eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg der teilmobilen Schlachtung darstellt und dass die Vermarktung bzw. der Verkauf bislang überwiegend über die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Betriebe erfolgt. Auch die Gespräche mit Schlachtbetrieben, die teilmobile Schlachtung anbieten, zeigen, dass deren Kundschaft hauptsächlich aus Tierhaltenden mit kleinen Beständen, Mutterkuhhaltung und Direktvermarktung besteht. Diese landwirtschaftlichen Betriebe können die Mehrkosten des teilmobilen Schlachtverfahrens tragen, da sie entweder nur wenige Tiere pro Jahr schlachten lassen oder die zusätzlichen Kosten über die Direktvermarktung kompensieren. In diesem Zusammenhang ist zudem anzumerken, dass für die Direktvermarktung nicht nur ein Schlachtbetrieb erforderlich ist, der die Schlachtung, Kühlung und Zerlegung der Tierkörper übernimmt. Darüber hinaus muss auch eine Möglichkeit bestehen, das Fleisch weiterzuverarbeiten, beispielsweise zu Wurst- und anderen Fleischwaren.

Die Vermarktung des Fleisches über Schlachtbetriebe bzw. Metzgereien mit eigener Schlachtung kommt in der Praxis zwar ebenfalls vor, ist jedoch mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden. Insbesondere gestaltet es sich schwierig, das Fleisch gezielt als Produkt aus teilmobiler Schlachtung zu vermarkten. Es gilt als unwahrscheinlich, dass eine Metzgerei ihren gesamten Bedarf ausschließlich mit Fleisch aus teilmobiler Schlachtung decken kann. Häufig müssen Metzgereien mit eigener Schlachtung bestimmte Fleischteile zukaufen. Folglich könnten Metzgereien lediglich einen begrenzten Teil ihres Sortiments als teilmobil geschlachtet kennzeichnen, wodurch zugleich die Gefahr besteht, dass die übrigen Produkte als minderwertig wahrgenommen werden. Darüber hinaus wurde in den Gesprächen darauf hingewiesen, dass die direkte Verknüpfung des Fleisches mit dem Schlachtverfahren nicht unbedingt als eine überzeugende Vermarktungsstrategie gilt, da viele Verbraucherinnen und Verbraucher den Gedanken an den Tötungsvorgang beim Fleischkauf eher vermeiden möchten.

Generell wurde von allen Seiten bekräftigt, dass es sich bei Fleisch aus teilmobiler Schlachtung um ein Premium Produkt handelt und um ein Kundensegment, für welches ein Euro mehr pro Kilo keine sehr große Rolle spielt. Dieses kann mit Fleisch aus dem Supermarkt preislich nicht mithalten bzw. überhaupt verglichen werden kann.

Von einem der Schlachtbetriebe ohne teilmobile Schlachtung wurde auch darauf hingewiesen, dass er es für nicht richtig hält, wenn bei der teilmobilen Schlachtung damit geworben wird, dass die Fleischqualität dadurch besser sei, weil es dafür keine wissenschaftlichen Belege gäbe. Auch der Hinweis auf den Wegfall „tierquälender“ Tiertransporte hält er nicht für zielführend.

Labels spielen bei der Vermarktung von Fleisch aus teilmobiler Schlachtung bisher keine Rolle und es wurde auch mehrheitlich berichtet, dass es generell schon zu viele Labels gäbe.

Nachfrage auf Seiten der Tierhaltenden und Verbraucherinnen und Verbraucher

In Bezug auf die Nachfrage nach teilmobilen Schlachtungen fallen die Einschätzungen sowohl von Seiten der Schlachtbetriebe als auch der Institutionen unterschiedlich aus. Einige Institutionen berichten von einer steigenden bzw. konstant hohen Nachfrage durch Tierhaltende und einem wachsenden Markt, wodurch das Verfahren potenziell in naher Zukunft seinen Nischencharakter verlieren könnte. Andere Institutionen gehen hingegen weiterhin von einer Nischenentwicklung aus

und verweisen teilweise sogar auf rückläufige Zahlen an Schlachtbetrieben bzw. Betreibern von mobilen Einheiten, die teilmobile Schlachtungen anbieten.

Hinsichtlich der Nachfrage auf Verbraucherseite bestand unter den interviewten Personen größere Einigkeit. Mehrheitlich wurde davon ausgegangen, dass das Schlachtverfahren bislang nur wenig unter Verbraucherinnen und Verbrauchern bekannt ist und nicht aktiv nachgefragt wird. Zwar wurde von einer zunehmenden Sensibilisierung bestimmter Verbrauchergruppen – etwa junger Familien – für Fragen der Herkunft und Qualität von Fleisch berichtet, dennoch spielen für die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher letztlich der Preis eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus sagten die Befragten aus, dass Kaufentscheidungen eher von Kriterien wie Haltungsform oder Regionalität beeinflusst werden als vom konkreten Schlachtverfahren. Teilweise wurden hierbei Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen hervorgehoben. Während in ländlichen Räumen vor allem die Regionalität nachgefragt wird, spielen in städtischen Regionen häufiger die Bio-Zertifizierungen eine zentrale Rolle. Gleichzeitig würde von der Gesellschaft zwar immer mehr Tierwohl, Regionalität oder Bioanbau gewünscht, sich dies aber nicht unbedingt in den Kaufentscheidungen niederschlägt, wo dann doch der Preis eine sehr hohe Rolle spielt.

Spezialfall Bio-Zertifizierung

Insbesondere im Ökolandbau spielen Verfahren der hofnahen Schlachtung eine wichtige Rolle. Wie bereits in Punkt 3.1 angesprochen, sehen einige Bioverbände Zertifizierungsstandards vor, die die Dauer und Länge von Tiertransporten begrenzen. Bei mangelnder regionaler Verfügbarkeit geeigneter Schlachtbetriebe besteht für Tierhaltende daher mitunter das Risiko, die Anforderungen der Zertifizierung nicht erfüllen zu können.

Gleichzeitig wurde angemerkt, dass auf Verbraucherseite häufig Unwissenheit darüber besteht, dass eine Bio-Zertifizierung Mindeststandards für die Tierhaltung festlegt aber diese nicht unbedingt spezifische Vorgaben für den Schlachtprozess beinhalten. Zwar fordert die EU-Öko-Verordnung, Stress und Transportzeiten möglichst gering zu halten, jedoch unterscheidet sich die eigentliche Schlachtung nicht grundsätzliche von der von konventionell gehaltenen Tieren. Die Schlachtung von Bio-Tieren muss zwar zeitlich oder räumlich getrennt erfolgen, unterliegt jedoch denselben tierschutzrechtlichen Vorgaben und zugelassenen Betäubungsverfahren wie die konventionelle Schlachtung.

4.5 Zukunftsaussichten

Ausblick

Alle befragten Betriebe mit teilmobiler Schlachtung haben angegeben, dass Verfahren auch in Zukunft anbieten zu wollen und ein Großteil der Betriebe hat auch noch offene Kapazitäten. Die Auslastung der mobilen Einheit könnte bei einigen der befragten Betriebe höher sein.

Es wurde auch die Möglichkeit angesprochen, dass das Verfahren dazu genutzt werden könnte, alte Schlachtstätten wieder als Gemeinschaftsschlachtstätten aufleben zu lassen, wobei der kostenintensive Bereich des Schlachtens nach draußen auf den Hof oder die Weide verlegt wird. Schlachter und Schlachterinnen oder Tierhaltende könnten sich dann die Weiterverarbeitungs- und Kühlräume teilen. Zur Organisation würde dies eine übergeordnete Stelle oder zumindest eine Hausmeisterin oder einen Hausmeister benötigen.

Förderung

Ob Förderungen sinnvoll wären und ob diese dazu beitragen könnten, das Verfahren weiter zu verbreiten, wurde unterschiedlich aufgefasst. Einige Institutionen und Schlachtbetriebe waren dafür, aber nur, wenn die Förderung entweder sehr unbürokratisch erhältlich sei oder in einer Höhe, dass sich der bürokratische Aufwand für die Antragstellung lohne. Andere Betriebe, darunter auch ein Betrieb ohne teilmobile Schlachtung, standen einer Förderung kritisch gegenüber, weil es sich hier um eine rein privatwirtschaftliche Thematik handle. Das Verfahren müsse sich wirtschaftlich auch ohne Förderung lohnen, um wirklich attraktiv und zukunftsfähig zu sein.

Vorschläge für die Weiterentwicklung des Verfahrens

Von einzelnen Personen wurden noch folgende Anmerkungen zum Verfahren gemacht. Es wurde vorgeschlagen, dass das Kugelschussverfahren nicht nur für ganzjährig im Freien gehaltene Rinder gelten solle, sondern auch für Rinder mit Weidegang. Gleichzeitig wurde darauf verwiesen, dass die Notwendigkeit der Kopffixierung überdacht werden solle, weil sich dieses ggf. kontraproduktiv auf das Tierwohl auswirkt.

Außerdem wurde gefordert, dass in Bezug auf die Veterinärsituation nach neuen Lösungen gesucht werden muss. Beispielsweise wurde das Schweizer Modell als sinnvoll betrachtet, bei dem der Veterinär bzw. die Veterinärin bei den ersten fünf teilmobilen Schlachtungen dabei ist und anschließend nur noch stichprobenartig kontrolliert. Auch wurde von Überlegungen berichtet, die teilmobile Schlachtung per Video aufzuzeichnen und diese Aufnahmen dann stichprobenartig zu kontrollieren.

Forschungs- und Wissensbedarf

Laut den Befragten hat sich beim Verfahren der teilmobilen Schlachtung in den letzten Jahren sehr viel getan und es konnten viele neue Erkenntnisse gewonnen werden. Auch die mobilen Einheiten wären mittlerweile gut durchdacht.

Weiterer Forschungsbedarf wurde eher bei der vollmobilen Schlachtung bekundet. Darüber hinaus besteht auch Bedarf in der Konsumentenforschung und inwiefern die teilmobile Schlachtung bestmöglich vermarktet werden kann. Außerdem stellt sich die Frage, inwiefern die teilmobile Schlachtung auch für andere Lieferketten und Absatzmärkte wie beispielsweise die Gastronomie, Kantinen, Krankenhäuser, etc. interessant und dort potenziell integriert werden kann. Ebenfalls ist noch - wie bereits angesprochen - unklar, ob sich das Verfahren auch für größere Mastbetriebe eignet oder sich in größere Schlachtbetriebe integrieren ließe.

Teilweise wurde auch auf Wissenslücken in den landwirtschaftlichen Betrieben hingewiesen. Es besteht zwar Wissen über die Existenz des Verfahrens, aber nicht über die Durchführung und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Auch wäre ein besserer Wissenstransfer unter den Veterinärämtern wünschenswert.

5 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Die Kernfrage des Projekts war, inwieweit die teilmobile Schlachtung für einen Schlachtbetrieb ökonomisch sinnvoll und arbeitstechnisch machbar ist und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Dies beinhaltet sowohl die Anlieferung mit fremden Schlachtanhängern als auch die Trägerschaft eines Schlachtmobils als Eigentümer.

5.1 Schlussfolgerungen

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die teilmobile Schlachtung für kleine und mittlere Schlachtbetriebe machbar, aber abhängig von der Betriebsausrichtung sowie lokalen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen ist. Zwar ist die teilmobile Schlachtung mit Investitionskosten verbunden, etwa der Anschaffung einer mobilen Einheit, sowie mit Mehrkosten infolge des erhöhten Zeitaufwands pro Tier (z.B. durch die Anfahrt zum Hof und den Rücktransport von lediglich 1-3 Tieren pro Schlachtvorgang). Wird dieser zusätzliche Aufwand jedoch durch die Tierhaltenden entsprechend vergütet und können die Investitionskosten auf einem moderaten Niveau gehalten werden, kann das Verfahren durch Schlachtbetriebe und Metzgereien mit eigener Schlachtung kostendeckend bis wirtschaftlich lohnend angeboten werden, vorausgesetzt bestimmte strukturelle und bauliche Gegebenheiten sind erfüllt. Die Anlieferung mit einem fremden Schlachtanhänger scheint dabei keine Herausforderung darzustellen.

Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass teilmobile Schlachtungen insbesondere von drei Arten von Betrieben angeboten werden. Die einen haben sich auf dieses Verfahren spezialisiert und bieten es als Lohnschlachtung an. Andere Betriebe übernehmen ausschließlich die Annahme der Tierkörper, wobei der Schlachtvorgang am Hof entweder dem Tierhaltenden selbst (sofern ein entsprechender Sachkundenachweis vorliegt) oder einem darauf spezialisierten Dritten überlassen wird. Darüber hinaus gibt es Betriebe, die die teilmobile Schlachtung als ergänzendes Dienstleistungsangebot neben ihrer regulären Schlachtung anbieten und entweder die Hofschlachtung selbst durchführen oder ihre mobile Einheit verleihen. Diese Option wurde unter anderem als Abgrenzungsmerkmal gegenüber anderen Betrieben sowie als zusätzliches Argument zur Sicherung des Fortbestands des Unternehmens angeführt.

Es zeigte sich deutlich, dass sich die teilmobile Schlachtung vorwiegend in Form der Lohnschlachtung von den Schlachtbetrieben umsetzen lässt. Metzgereien mit eigener Schlachtung, welche das Fleisch auch selbst vermarkten, stellten in den Gesprächen die Ausnahme dar. Diese Einschätzung deckt sich mit der Beobachtung auf Verbandsebene, wonach das Verfahren bisher eher als Nischenoption auf Seite der Schlachtbetriebe betrachtet wird und seine wirtschaftlich tragfähige Umsetzung maßgeblich davon abhängt, ob sich genügend Tierhaltende mit guten Vermarktungswegen (z.B. Direktvermarktung) finden, die in der Lage sind, die zusätzlichen Kosten der teilmobilen Schlachtung zu tragen. Darüber hinaus wird die teilmobile Schlachtung auch häufig von den Tierhaltenden selbst durchgeführt, z.B. in Form der Weidetötung mittels Kugelschussverfahren mitanschließender Weiterverarbeitung im hofeigenen Schlachthaus. Dies ist insbesondere in Regionen mit fehlenden kleinstrukturierten Schlachtangeboten der Fall. Soll die Durchführung des Verfahrens hingegen durch einen stationären regulären Schlachtbetrieb erfolgen, muss sich dieser in der Nähe zum Hof befinden, sodass die maximal zulässige Transportzeit von zwei Stunden zwischen dem Entbluten und dem Ausnehmen nicht überschritten wird. Zusätzlich muss der stationäre Schlachthof baulich so ausgelegt

sein, dass die Annahme von Tierkörpern möglich ist. Dies ist nicht in allen Fällen gegeben, da die lebenden Tiere im Regelfall gehend aufgenommen werden, unter anderem um zusätzlich sicherzustellen, dass keine Krankheitsanzeichen vorliegen.

Zudem besteht auf Seiten der Schlachtbetriebe nicht unbedingt die Notwendigkeit, in solch ein Verfahren zu investieren. Häufig sind bestehenden Kapazitäten durch die reguläre Schlachtung bereits weitgehend ausgelastet, sodass für die teilmobile Schlachtung ein zusätzliches Team erforderlich wäre. Damit sich der Einsatz eines zusätzlichen Personals wirtschaftlich rechnet, wäre eine kontinuierliche Auslastung über mehrere Tage pro Woche erforderlich, die in der Praxis in der Regel nicht gegeben ist. Hinzu kommt der bestehende Fachkräftemangel im Fleischerhandwerk.

Die Entscheidung gegen die teilmobile Schlachtung wurde von den befragten Betrieben mit unterschiedlichen Faktoren begründet. Ausschlaggebend waren dabei sowohl betriebliche Rahmenbedingungen als auch standortspezifische Gegebenheiten, aber auch grundsätzliche Vorbehalte gegenüber dem Verfahren. Der häufig angeführte Vorteil des entfallenden Lebendtiertransports wurde nicht von allen als relevanter Mehrwert angesehen, insbesondere dann nicht, wenn Tiere ohnehin nur über kurze Distanzen transportiert wurden oder die Schlachtzahlen gering sind. Zudem betonten einige Betriebe die aus ihrer Sicht besseren hygienischen Bedingungen im stationären Schlachthaus, insbesondere dass der Tierkörper sehr schnell gekühlt werden kann im Vergleich zur teilmobilen Schlachtung.

5.2 Handlungsempfehlungen

Basierend auf den Ergebnissen der vorangegangenen Literaturanalyse und den Interviews lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten.

Es gilt zwar als unwahrscheinlich, dass die teilmobile Schlachtung im großen Stil zum Erhalt kleiner und mittlerer Schlachtbetriebe beiträgt, weil deren Rückgang eher durch andere Faktoren wie dem Fachkräfte- und Nachfolgemangel oder einem Zurückgehen kleinbäuerlicher Strukturen bedingt ist. Nichtsdestotrotz bietet das Verfahren über tierschutzrechtliche Aspekte hinaus weitere Vorteile, insbesondere für landwirtschaftliche Betriebe mit kleinen Tierzahlen sowie für kleinstrukturierte Schlachtbetriebe. So kann die teilmobile Schlachtung für kleinere Betriebe eine Möglichkeit darstellen, den Schlachtbetrieb aufrechtzuerhalten, wenn die baulichen oder rechtlichen Anforderungen an das bestehende Schlachtgebäude zu hoch sind. Mit der teilmobilen Schlachtung kann der eigentliche Schlachtvorgang auf den Hof oder die Weide verlagert werden, wodurch kostenintensive Umbaumaßnahmen am stationären Standort ggf. entfallen. Darüber hinaus könnte das Verfahren Perspektiven für die Reaktivierung bereits geschlossener Schlachtstätten eröffnen, etwa im Rahmen genossenschaftlicher Modelle. Dadurch könnten regionale Schlachtstrukturen gestärkt und bestehende Infrastrukturen wieder nutzbar gemacht werden. Allerdings besteht hierzu weiterhin Forschungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Förderungsbedarf praxisnaher Modellprojekte zur Weiterentwicklung und nachhaltigen Etablierung solcher Strukturen.

Des Weiteren erscheint eine gezielte Förderung des Verfahrens sinnvoll, insbesondere in Regionen, die die strukturellen Voraussetzungen für die teilmobile Schlachtung erfüllen. Dies könnte beispielsweise über die einzelbetriebliche Investitionsförderung oder Diversifizierungsprogramme für landwirtschaftliche Betriebe sowie über marktstrukturbezogene Förderinstrumente für

Schlachtbetriebe erfolgen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung des Verfahrens ist, dass ausreichend Tierhaltende mit kleinen Beständen sowie Schlachtbetriebe mit ausreichend Flexibilität im Schlachtablauf vorhanden sind, die die Annahme der Tierkörper organisatorisch und logistisch integrieren können. Zudem sind Regionen besonders geeignet, in denen Direktvermarktungsstrukturen bereits etabliert sind und von den Verbraucherinnen und Verbrauchern angenommen werden. Die Ausgestaltung der Förderung sollte möglichst unbürokratisch erfolgen oder in einer Höhe, die den administrativen Aufwand wirtschaftlich rechtfertigt. In Regionen, in denen diese strukturellen Voraussetzungen nicht gegeben sind –, etwa wenn kleine und mittlere Schlachtbetriebe innerhalb der zulässigen Transportzeit nicht erreichbar sind – besteht hingegen Weiterentwicklungsbedarf bestehender Konzepte. In diesem Zusammenhang sollten Konzepte geprüft und weiter erforscht werden, die beispielsweise den Transport mehrerer Tierkörper über größere Distanzen mittels geeigneter Kühltechnik ermöglichen, Zwischenstationen zur Kühlung oder regionale Mini-Schlachtstätten zur Erstannahme einbeziehen oder die vollmobile Schlachtung weiterentwickeln und wissenschaftlich begleiten. Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, inwiefern neu entwickelte Konzepte möglicherweise in Konkurrenz zu bestehenden Schlachtstrukturen treten und dadurch unerwünschte strukturelle oder wirtschaftliche Effekte hervorrufen könnten.

Im Rahmen von Pilotprojekten sollte zudem geprüft werden, inwiefern sich Konzepte der hofnahen Schlachtung – etwa durch technische Weiterentwicklungen beim gekühlten Transport mehrerer Tierkörper über größere Distanzen – in die Betriebsabläufe größerer Schlachtunternehmen und Mastbetrieben integrieren lassen.

Zur Weiterentwicklung des bestehenden Verfahrens der teilmobilen Schlachtung besteht ebenfalls Handlungsbedarf. Einerseits sind vertiefende Untersuchungen zur Konsumentenakzeptanz und zu geeigneten Vermarktungsstrategien erforderlich. Andererseits bedarf es einer verbesserten Kommunikation und eines intensiveren Wissensaustauschs zwischen den Ländern und Behörden verschiedener Kommunen. Eine klarere Abstimmung und transparentere Auslegung rechtlicher Vorgaben könnten dazu beitragen, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und somit auch den bürokratischen Aufwand sowie die praktische Umsetzung des Verfahrens zu erleichtern. In diesem Zusammenhang sollte auch geprüft werden, inwiefern die derzeitige Ausgestaltung der amtlichen Überwachung – insbesondere die verpflichtende Anwesenheit einer amtlichen Tierärztin bzw. eines amtlichen Tierarztes während der gesamten Schlachtung – hinsichtlich Praxistauglichkeit und Ressourceneinsatz weiterentwickelt werden kann, ohne dabei die Anforderungen an Tierwohl und Lebensmittelsicherheit zu beeinträchtigen. Dabei können auch Vergleiche zu praktizierten Varianten der teilmobilen Schlachtung in anderen EU-Mitgliedsstaaten hilfreich sein.

6 Ausblick

Ob die teilmobile Schlachtung in Zukunft ihren Nischencharakter verlieren kann, konnte nicht abschließend geklärt werden. Fest steht, dass für die Durchführung der Verfahren kleine und mittlere Schlachtbetriebe unabdingbar sind. Je größer der Betrieb, desto schwieriger wird es, die Annahme und Einführung der Tierkörper in den regulären Schlacht- bzw. Weiterverarbeitungsablauf zu integrieren. Zudem spielen das Fachwissen und die Sachkunde der Metzgerinnen und Metzger bzw. Schlachterinnen und Schlachter eine entscheidende Rolle.

Das Verfahren gilt zwar – abhängig von der gewählten mobilen Einheit – als vergleichsweise investitionsarm. Dennoch ist es aufgrund des höheren Zeitaufwandes sowie des Einzeltransports der Tierkörper deutlich kostenintensiver als die Schlachtung in größeren stationären Betrieben.

Vor diesem Hintergrund erscheint das Verfahren unter derzeitigen Gesichtspunkten insbesondere für Metzgereien mit eigener Schlachtung sinnvoll, die Tiere ohnehin direkt bei den Tierhaltenden abholen, oder für Betriebe, bei denen die Entfernung zwischen Hof und Schlachtstätte gering sind.

Als Dienstleistung eignet sich die teilmobile Schlachtung vor allem für spezialisierte Betriebe oder Unternehmen mit überschaubaren wöchentlichen Schlachtzahlen, bei denen sich der zusätzliche organisatorische und zeitliche Aufwand ohne weiteres Personal in die bestehenden Arbeitsabläufe integrieren lässt. Voraussetzung ist dabei, dass sich ausreichend Tierhaltende in der Region befinden, die bereit sind, die entstehenden Mehrkosten zu tragen. Gleichzeitig kann der Einstieg in das Verfahren auch dazu dienen, sich von anderen Betrieben abzusetzen und dadurch in die Zukunft des Betriebes zu investieren.

Unklar bleibt, inwiefern das Verfahren über die landwirtschaftliche Direktvermarktung hinaus in andere Lieferketten integriert, erfolgreich vermarktet und bei zunehmender Nachfrage nach dem Verfahren von Seiten der Veterinärämter bestmöglich kontrolliert werden kann. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass der zusätzliche Tierwohlgewinn durch das Verfahren insbesondere in den kleinstrukturierten Systemen, welche bisher meist das Verfahren anbieten, teilweise als begrenzt eingeschätzt wird. Der tierwohlrelevante Vorteil des Verfahrens könnte deshalb in größeren Schlachtstrukturen mit hohen Tierzahlen und überregionaler Anlieferung höher ausfallen. Soll das Verfahren daher einen messbaren Beitrag zur Verbesserung des Tierwohls auf breiter Ebene leisten, müsste es perspektivisch stärker in die Betriebsabläufe größerer Schlachtunternehmen integriert werden. Hierbei ist aber wie bereits erwähnt anzumerken, dass die logistische und arbeitstechnische Integration mit zunehmender Betriebsgröße umso komplexer und schwieriger wird. Gekühlte Anhänger zur Transportzeitverlängerung wurden von den Befragten nicht genutzt. Daher kann deren Potenzial z.B. auch für den Transport von mehr als drei Tieren in dieser Studie abgesehen von dem genannten Forschungsbedarf im Punkt 5.2 nicht detaillierter thematisiert werden.

7 Quellenverzeichnis

- AFFL, 2021 „Text des Beschlusses zu TOP 2.06 der 37. Sitzung der LAV-AG ‚Fleisch- und Geflügelfleischhygiene und fachspezifische Fragen von Lebensmitteln tierischer Herkunft‘ am 11. Und 12. Mai 2021“, <https://www.schlachtung-mit-achtung.de/app/download/16167565122/Beschluss+37.+AFFL.pdf?t=1635408890> [zuletzt besucht am 04.09.2025].
- Amtsblatt der Europäischen Union, 2004 „Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs“, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:DE:PDF> [zuletzt besucht am 04.09.2025].
- Amtsblatt der Europäischen Union, 2016 „Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“)\", <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&qid=1640862644660&from=DE> [zuletzt besucht am 24.02.2026].
- Amtsblatt der Europäischen Union, 2021 „Delegierte Verordnung (EU) 2021/1374 der Kommission vom 12. April 2021 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments and des Rates mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs“, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1374> [zuletzt besucht am 04.09.2025].
- Amtsblatt der Europäischen Union, 2024 „Delegierte Verordnung (EU) 2024/1141 der Kommission vom 14. Dezember 2023 zur Änderung von Anhang II und III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments and des Rates mit spezifischen Hygienevorschriften für bestimmtes Fleisch, Fischerzeugnisse, Milcherzeugnisse und Eier“, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401141 [zuletzt besucht am 04.09.2025].
- Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt 2023. Schlachtung durch Achtung. Erste mobile Hofschlachtung im Landkreis Ansbach. Beitrag von Fritz Arnold. <https://www.wochenblatt-dlv.de/regionen/franken/erste-mobile-hofschlachtung-landkreis-ansbach-572192> , [zuletzt besucht am 18.09.2025]
- BMEL 2023: <https://www.nutztierhaltung.de/nachrichten/details/mobile-schlachtung-bmel-gibt-foerderungen/> [zuletzt besucht am 08.07.2025].
- BÖL (Bundesprogramm Ökologischer Landbau) 2025 „Projektsteckbrief: Von der hofnahen Schlachtung auf den Teller – Fair für Tier und Mensch“, <https://www.bundesprogramm.de/aktuelles/gefoerderte-projekte-aufbau-von-bio-wertschoepfungsketten/fair-fuer-tier-und-mensch> [zuletzt besucht am 10.12.2025]
- BR Unser Land 2024. Mobile Schlachtung mit Metzger am Bauernhof: Ein neuer Weg in der Landwirtschaft? <https://www.youtube.com/watch?v=dJD96LeOEFY> [zuletzt besucht am 18.09.2025]

- BVLK 2024 „Änderung der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 mittels Änderungsverordnung (EU) 2024/1141“, Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands e.V., <https://bvlk.de/news/aenderung-der-verordnung-eg-nr-853-2004-mittels-aenderungsverordnung-eu-2024-1141.html> [zuletzt besucht am 04.09.2025]
- Demeter im Osten e.V. „Handbuch Hofnahe Schlachtungen“, <https://www.demeter-im-osten.de/media/15032/download?inline> [zuletzt besucht am 11.09.2025]
- DFV, Deutscher Fleischer-Verband 2024 „Jahrbuch 2024“, https://www.fleischerhandwerk.de/fileadmin/fleischerhandwerk/03_Presse/DFV_Jahrbuch_2024_150dpi.pdf [zuletzt besucht am 30.10.2025]
- HMLU 2024 „Hessischer Leitfaden Schlachtungen im Herkunftsbetrieb“, Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat, https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2024-06/hessischer_leitfaden_kap._via_voeg_853-2004_schlachtung_im_herkunftsbetrieb_stand_09-05-2024.pdf [zuletzt besucht am 04.09.2025]
- ISS Innovative Schlachtsysteme „Der T-Trailer (Trampenau-Trailer)“, <https://www.innovative-schlachtsysteme.de/t-trailer> [zuletzt besucht am 10.09.2025]
- JH Vermarktung GmbH 2021 „Bestandsaufnahme der Zerlegungsmöglichkeiten für Bio-Schlachttiere (Rind und Schwein) in Deutschland“, [Abschlussbericht_Bestandsaufnahme_der_Zerlegungsmoeglichkeiten_fuer_Bio-Schlachttiere_in_Deutschland_bio-offensive_211001.pdf](https://www.jh-vermarktung.de/abschlussbericht_bestandsaufnahme_der_zerlegungsmoeglichkeiten_fuer_bio-schlachttiere_in_deutschland_bio-offensive_211001.pdf) [zuletzt besucht am 9.12.2025]
- KTBL 2023: Abschlussbericht „Verfahren der mobilen Schlachtung“, KTBL-Arbeitsprogramm Kalkulationsunterlagen. Nicht veröffentlicht.
- Landforscher 2022: https://www.landforscher.de/EIP_Projekt.html?utm_source=chatgpt.com; [zuletzt besucht am 08.07.2025].
- Lauterbach J., Bruns, A.J., Häring A.M. 2023: Exploring Consumer Preference towards the On-Farm Slaughtering of Beef in Germany: A Discrete Choice Experiment. *Foods* 2023, 12, 3473.
- ML & LAVES 2024 „Leitfaden zur Schlachtung im Herkunftsbetrieb“, Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, https://www.laves.niedersachsen.de/download/177996/Leitfaden_zur_Schlachtung_im_Herkunftsbetrieb_Version_2.0_PDF_nicht_barrierefrei_.pdf [zuletzt besucht am 04.09.2025]
- MLR 2024 „Baden-Württembergischer Leitfaden zur Schlachtung von Huftieren im Herkunftsbetrieb“, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, https://lw.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-mlr-root/get/documents_E940518411/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/Fachrecht/BW_Leitfaden_Schlachtung_aktuell.pdf [zuletzt besucht am 03.09.2025]
- Mobile Schlachttechnik „Mobile Schlachteinheit MSE-200A“, <https://mobileschlachttechnik.de/index.php/informationen/produktbeschreibung> [zuletzt besucht am 10.09.2025]

- MSGIV 2022 „Leitfaden zur Schlachtung im Herkunftsbetrieb“, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg,
<https://mleuv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Leitfaden-Schlachtung-Herkunftsbetrieb-2022-07-20.pdf> [zuletzt besucht am 04.09.2025]
- Rbb24 Brandenburg Aktuell 2025 „„Mobiles Schlachten“: Eine Chance für Brandenburg?“,
<https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2025/10/wildau-schlachtfahrzeug-tiere-fleisch-brandenburg.html> [zuletzt besucht am 30.10.2025]
- STMUV 2024 „Leitfaden Hofnahe Schlachtung von Huftieren“, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz,
https://www.stmuv.bayern.de/themen/lebensmittel/allg_lebensmittel/betriebe/doc/leitfaden_hofnahe_schlachtung_2024.pdf [zuletzt besucht am 04.09.2025]
- TLV 2023 „Leitfaden zur Schlachtung im Herkunftsbetrieb“, Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz,
https://verbraucherschutz.thueringen.de/fileadmin/Publikationen/Lebensmittel_und_Kosmetika/TLV_Leitfaden_Schlachtung.pdf [zuletzt besucht am 04.09.2025] WDR Lokalzeit Land.Schafft. 2023. Ohne Tiertransporte: Weidenschuss und Hofschlachtung im Vergleich.
<https://www.youtube.com/watch?v=wxj7gQeUAtE>, [zuletzt besucht am 18.09.2025]
- WDR Lokalzeit Land.Schafft. 2024. Schlachten direkt am Hof: Das Schlachtmobile.
<https://www.youtube.com/watch?v=Opc8pBPqCvw>, [zuletzt besucht am 18.09.2025]
- Wolter S., Hamedy A., Engel L., Trampenau L., Rolzhäuser P. (2025). Mobile Schlachtung in Deutschland – Ergebnisse einer bundesweiten Online-Befragung von Beteiligten Akteuren. Berliner und Münchner Tierärztliche Wochenschrift 138, 1-18, DOI 10.2376/1439-0299-2024-16
- Zeidler, J. 2022: Das Potenzial der teilmobilen Schlachtung von Rindern im Herkunftsbetrieb: Stressbelastung und Fleischqualität; Masterthesis, Mai 2022, Universität Hohenheim.